

**PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL
2019-2024**

RELATÓRIO CIENTÍFICO

JULIANA LAZZAROTTO FREITAS

Plano de trabalho: Análise de metodologias de gestão de dados de pesquisa para o Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA)

Vigência: fev./2023 a dez./2023

Supervisor externo: Fábio Mascarenhas e Silva

Supervisor interno: Steel Silva Vasconcelos

Processo institucional (SEI/INMA): 01239.000129/2019-13

Modalidade de bolsa: PCI-DB

Processo do bolsista (CNPq): 317328/2023

Santa Teresa, ES.
2023

RESUMO

Introdução: Políticas para a gestão de dados oriundos da pesquisa científica tem sido questão focal para as instituições de pesquisa e agências de fomento, a fim de desenvolver boas práticas que permitam a valorização e a reutilização de conjuntos de dados científicos gerados. **Objetivos:** Propõe-se, neste estudo, definir diretrizes para a implementação de uma política de gestão de dados de pesquisa para o Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). De forma específica, identificam-se diretrizes teóricas e modelos empíricos de aplicação da gestão de dados de pesquisa para gerir e compartilhar conjuntos de dados de publicações relacionadas à Mata Atlântica Brasileira. **Questão de pesquisa:** Questionam-se quais seriam as melhores práticas de gestão de dados de pesquisa para subsidiar a implementação de uma política científica de pesquisa para o INMA, visando sua disponibilização e acesso universal. **Metodologia:** Estudo descritivo como fim que utiliza a análise documental e de conteúdo como procedimentos para analisar as melhores práticas de gestão de dados de pesquisa no âmbito nacional e internacional. **Resultados:** Recomenda diretrizes para a implementação de uma política de gestão de dados de pesquisa científica, que prioriza princípios da ciência aberta, a fim de gerir e compartilhar a produção científica produzida pelo INMA, bem como as publicações sobre a Mata Atlântica brasileira, coletadas e organizadas ao longo do Programa de Capacitação Institucional (2019-2024). Também, apresentam-se as potenciais variáveis para a descrição e a representação de dados de publicações produzidas pelos pesquisadores do INMA, a fim de dar suporte à gestão de dados científicos produzidos no âmbito institucional.

Palavras-chave: Política de gestão de pesquisa. Mata Atlântica Brasileira. Plano de gestão de dados de pesquisa. Produção científica. Melhores práticas. Instituto Nacional da Mata Atlântica.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 OBJETIVOS	8
3 METODOLOGIA	9
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	10
5 DESAFIOS E LIMITAÇÕES	12
6 CONCLUSÕES	12
7 REFERÊNCIAS	13
8 PUBLICAÇÕES E SUBMISSÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS REALIZADOS NO PERÍODO DA BOLSA	15
8.1 Artigo completo referente ao plano de trabalho de 2022, publicado em 2023.	15
8.2 Trabalhos completos publicados em Anais de Congressos não referentes ao Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA.....	15
8.3 Artigos em elaboração.....	15
8.4 Artigos submetidos/publicados no período de bolsa referentes a atividades fora do Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA.....	15
9 ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E/OU POPULARIZAÇÃO CIENTÍFICA	16
9.1 Palestras.....	16
9.2 Atividades/Oficinas de divulgação e popularização da ciência	16
9.3 Elaboração de Projeto para financiamento	17
9.4 Escrita e organização de livro infantil Turminha da Rebio	17
10 ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DA BOLSA	17
10.1 Interface com grupos de pesquisa	17
10.2 Participação em Projetos de pesquisa	17
10.3 Emissão de pareceres Ad Hoc.....	17
10.4 Participação em banca.....	17
10.5 Disciplina ministrada no Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná	18
10.6 Coorientação de doutorado (em andamento).....	18
10.7 Orientação de mestrado (em andamento)	18
APÊNDICE A- DIRETRIZES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE GESTÃO DE DADOS DE PESQUISA PARA O INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA.....	19
APÊNDICE B - PROPOSIÇÃO DE METADADOS DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA.....	26
APÊNDICE C - DIRETRIZES PARA DESCRIÇÃO DE PESQUISAS VINCULADAS AO INMA NO CAMPO DE AFILIAÇÃO INSTITUCIONAL.....	29
APÊNDICE D - PERCURSO DE COLETA E ORGANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS DE DADOS PUBLICADOS (2019-2024)	30
APÊNDICE E – READEQUAÇÃO DE TÍTULO E OBJETIVOS DO PLANO	35
APÊNDICE F - REVISÃO DE LITERATURA: PLANOS E POLÍTICAS DE GESTÃO DE DADOS.....	36
APÊNDICE G- PLANOS E POLÍTICAS DE GESTÃO DE DADOS CONSULTADAS	43
ANEXO A: INSTRUÇÕES PARA BUSCA E AUTO ARQUIVAMENTO NO DEPOSITA DADOS.....	44
ANEXO B: POLÍTICA DO DEPOSITA DADOS.....	52

1 INTRODUÇÃO

A gestão de dados de pesquisa consiste em um domínio estratégico para a democratização do acesso ao conhecimento e para o desenvolvimento científico e tecnológico. Tal domínio é reconhecido pela comunidade científica como parte importante das boas práticas de pesquisa, visto que os dados gerados no processo de pesquisa, que muitas vezes são considerados subprodutos desta atividade, quando disponíveis para acesso e reuso, tornam-se recursos informacionais valiosos para fomento de novas pesquisas (PICCOLO; TADINI; TEIXEIRA et al., 2021; SALES; SAYÃO, 2019).

O gerenciamento e a preservação dos dados de pesquisas são questões que têm sido centrais para as instituições, agências de fomento e pesquisadores, a fim de desenvolver boas práticas que permitam a valorização e a reutilização dos conjuntos de dados gerados e, conseqüentemente, o desenvolvimento de novas formas de pesquisar a partir desses conjuntos de dados (AVENTURIER; ALENCAR, 2016).

No cenário da ciência aberta, com a produção massiva de dados pelos pesquisadores, a importância da gestão de dados de pesquisa cresceu (BONETI; MORENO; MORENO, 2021) e, pode-se dizer que o tema tem sido tratado pela literatura científica, de forma mais enfática, nos últimos 10 anos. Em estudo bibliométrico sobre a qualidade de gestão de dados de pesquisa, realizado nas bases de dados WOS e Scopus (1984-2020), constatou-se que o primeiro artigo sobre o tema foi publicado em 2013 (PICCOLO; TADINI; TEIXEIRA et al., 2021).

As transformações das práticas científicas mostram que a ciência passa por um momento de valorização do trabalho colaborativo e do compartilhamento de dados de pesquisa, com a finalidade de acelerar o desenvolvimento científico e tecnológico e aumentar a eficiência nos investimentos. Logo, há uma intensa produção e consumo de dados motivados pela geração de novos conhecimentos, o que gera a demanda por dispositivos para controle e organização desses dados produzidos. Instituições de pesquisa e agências de fomento, nacionais e internacionais, já iniciaram a demanda para que projetos financiados requeiram um plano de gestão de dados de pesquisa para o compartilhamento em acesso aberto. As instituições de pesquisa, em curto ou médio prazo precisarão estar preparadas para atender às exigências dos órgãos financiadores (MONTEIRO, 2019).

Logo, estas instituições vêm exigindo uma conduta no contexto da ciência aberta.

Nesse sentido, as boas práticas na pesquisa científica estão incluindo a elaboração de um plano de gestão de dados, que propõe ao pesquisador gerenciar os dados brutos de sua pesquisa, valorizando o compartilhamento em conjunto com a abertura dos dados e seu reuso em benefício aos pesquisadores e à sociedade (GUANDALINI; FURNIVAL; ARAKAKI, 2019).

Ainda segundo os autores, deve-se considerar a importância da gestão de dados de pesquisa em distintas áreas do conhecimento, visto que nem todos os dados são gerados do mesmo modo. Além disso, fica evidente que há um novo paradigma na publicação e divulgação científica, o que influencia também sua comunicação, seja com o meio acadêmico ou com a sociedade (GUANDALINI; FURNIVAL; ARAKAKI, 2019).

Diante deste mesmo cenário, de consideração de especificidades dos domínios científicos para a gestão de dados de pesquisa, Sales e Sayão (2015) buscam responder o questionamento sobre quais serviços de gestão de dados podem ser oferecidos em uma articulação que permeie os fluxos de trabalhos do ambiente científico e que considere as especificidades dos domínios disciplinares. Em resposta à questão, os autores desenvolveram uma pesquisa que descreve um conjunto de serviços que podem ser oferecidos, organizados em um modelo de serviços (SALES; SAYÃO, 2022).

A noção de dados pode variar consideravelmente entre pesquisadores e, ainda mais, entre áreas do conhecimento. A constatação de que os dados são gerados para diferentes propósitos, por diferentes comunidades acadêmicas e científicas e também, por meio de diferentes processos, intensifica ainda mais essa percepção de diversidade. Tipos de dados podem incluir, por exemplo, números, imagens, textos, vídeos, áudios, software, algoritmos, equações, animações, modelos e simulações. Alguns tipos de dados têm valor imediato e duradouro, enquanto outros adquirem valor ao longo do tempo. Alguns dados são capturados num momento específico e tornam-se irrecuperáveis, enquanto outros são passíveis de serem reproduzidos (MASCARENHAS, 2023).

Para a gestão apropriada, os repositórios institucionais (RI) e os repositórios de dados (e-repositórios) são parte essencial da atual infraestrutura mundial de informações para a pesquisa (SALES; SAYÃO, 2015). Ainda segundo os autores, os modelos de dados desses sistemas não comportam a complexidade e a diversidade das informações necessárias para a gestão integral de ambientes de pesquisa. Por outro lado, governos, instituições de pesquisa e órgãos de fomento estão implantando sistemas mais sofisticados conhecidos pela sigla em

inglês CRIS (*Current Research Information System*) voltados para gerenciar a grande quantidade de metadados sobre entidades envolvidas nas atividades de pesquisa - como projetos, pesquisadores, financiamentos, publicações, patentes, laboratórios, equipamentos, currículos etc. -, bem como os relacionamentos e os fluxos de informações que se estabelecem entre elas. (SALES; SAYÃO, 2015, p. 163)

Cavalcanti e Sales (2017), ao trazerem o panorama atual da pesquisa em gestão de dados de pesquisa, dos repositórios existentes e das políticas implementadas e as políticas ainda em desenvolvimento, na União Europeia, relacionadas a esse contexto (CAVALCANTI; SALES, 2017), argumentam que, o acesso a um artigo e aos dados a ele relacionados torna possível a replicação dessas pesquisas e o desenvolvimento de novos estudos a partir do reuso dos dados de pesquisa. Esse processo de valorização do acesso aberto aos dados de pesquisa surge no longo caminho já pavimentado pelo acesso aberto aos periódicos científicos. Neste contexto, os autores apresentam questões que devem ser discutidas, como por exemplo: “todos os dados devem ser compartilhados? E os dados sensíveis, que geram patentes? Quem é o responsável pelo depósito dos dados a serem compartilhados e como fazê-lo?” (CAVALCANTI; SALES, 2017, p. 77).

Nesse sentido, é importante atentar para as restrições que estabelecem se um conjunto de dados pode ser disponibilizado abertamente – parcial ou completamente – para compartilhamento com outros pesquisadores, já que nem todos os dados gerados por pesquisa podem ser livremente distribuídos, mesmo no âmbito intrainstitucional. Para dados de natureza sensível que envolvem seres humanos, processos patenteáveis, espécies e ambientes ecológicos em risco, entre outros, em que o acesso público não é adequado, é importante que sejam indicadas as medidas que devem ser tomadas para acesso aos dados (SAYÃO, 2015, p. 21, apud CAVALCANTI; SALES, 2017). Portanto, a gestão de dados de pesquisa tem se tornado um serviço essencial a ser provido pelas unidades de informação das organizações de pesquisa (SALES; SAYÃO, 2022).

Este estudo contempla a gestão de dados de pesquisa como recurso para a gestão da atividade científica no contexto do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), visto que esta é uma atividade estratégica que favorece a integridade, a qualidade, a reprodutibilidade da pesquisa, a memória institucional e o reuso de dados (FIOCRUZ, 2022).

O domínio da gestão de dados de pesquisa envolve uma complexidade de variáveis que requerem planejamento, desenvolvimento e gestão de estruturas nas quais os dados de

pesquisa possam ser utilizados. Segundo Corrêa, (2016), a gestão de dados científicos exige soluções de planejamento que englobam conhecimentos específicos sobre a escolha do repositório e técnicas de armazenamento para a conservação e o uso permanente dos dados (CORRÊA, 2016).

Esse campo aqui explorado respalda-se em conhecimentos teóricos e metodológicos da Ciência da Informação que contribuem com o planejamento e constituição de políticas de gestão de pesquisa científica no âmbito das organizações.

Os princípios FAIR, acrônimo para *Findable, Accessible, Interoperable e Reusable*, podem ser considerados como aportes conceituais fundamentais ao planejamento de serviços de gestão de dados de pesquisa, visto que surgiram para facilitar as descobertas de recursos para reutilização de dados, aumentando a qualidade e o valor agregado aos dados e aos metadados disponíveis para acesso, além de proporcionarem o desenvolvimento de padrões de metadados que trazem uma maior cobertura para os dados abertos de instituições, por meio dos seus repositórios digitais, de forma mais interativa e dinâmica (SALES; SAYÃO, 2022; FONSECA; MONTEIRO, 2019).

Segundo Henning, Ribeiro, Santos, et al. (2019), a iniciativa Global Open Fair, que visa disseminar esses princípios nos países interessados em aplicar dados “FAIR” em seus serviços de informação, apresenta importância global para a expansão mundial de abertura dos dados de pesquisa no âmbito da ciência aberta e aponta para a necessidade de uma mudança nos processos de pesquisa em ciência e tecnologia na direção da adoção desses princípios (HENNING; RIBEIRO; SANTOS, et al., 2019).

Atualmente, os conceitos de informação científica e informação tecnológica estão intimamente relacionados, visto que a ciência é dependente do desenvolvimento tecnológico e dificilmente se faz tecnologia sem se fazer ciência. A tipificação da informação como “científica”, embora restrinja a extensão do termo, acrescenta a complexidade que lhe confere a natureza científica, já que decorre de resultados, produtos e subprodutos de pesquisas não só direcionados à comunidade científica, mas também, ao grupo social constituído de pessoas interessadas ou que poderão ser beneficiadas com informações dessa natureza. Assim especificada, a informação científica engloba um ciclo específico de atividades, para ser gerida, comunicada, compartilhada, utilizada e reutilizada pelos cientistas.

Além dos princípios FAIR, como pressuposto teórico sobre a gestão de dados de

pesquisa considerou-se o ciclo de vida dos dados para configurar os processos de planejamento, coleta, curadoria e análise de dados, armazenamento, conservação e compartilhamento, de modo que atendessem a diretrizes éticas e legais.

Figura 1: Data Life Cycle¹.

Fonte: DATAONE Lifecycle (2023)

Questionam-se aqui, quais seriam as melhores práticas de gestão de dados para subsidiar a implementação de uma política de gestão de pesquisa para o INMA?

Considerando que uma das metas do INMA, de acordo com seu plano estratégico (2021-2030) é consolidar-se como um centro de excelência na produção de sínteses de informação sobre a biodiversidade da Mata Atlântica (INMA, 2022), é essencial que a Instituição constitua uma política de informação para os próprios dados científicos que gera a partir das pesquisas realizadas por seus colaboradores, a fim de regular e gerir um dos seus mais importantes produtos de informação e possibilitar que sejam acessados e compartilhados.

2 OBJETIVOS

Os objetivos do plano de trabalho foram reorganizados de forma não alterar a geração dos produtos que inicialmente foram propostos na primeira versão do plano de trabalho.

Objetivo Geral

¹ <https://towson.libguides.com/dataresearch/datamanagement/dldataone>

Propor diretrizes para a implementação de uma política de gestão de dados da pesquisa científica para o Instituto Nacional da Mata Atlântica.

Desse objetivo geral, desdobram-se os objetivos específicos:

1. Identificar metodologias de gestão de dados de pesquisa que possam nortear a gestão de um conjunto de dados de produção científica relativa à Mata Atlântica Brasileira, coletado ao longo do Programa de Capacitação Institucional (PCI-INMA) pelos pesquisadores da Ciência da Informação.
2. Revisar a literatura científica sobre planos e políticas de gestão de dados, bem como modelos adotados por outras instituições de pesquisa.
3. Definir diretrizes para compor uma política institucional de pesquisa para o INMA.

3 METODOLOGIA

Para a constituição de diretrizes para implementação de uma política de gestão da pesquisa científica para o INMA, foi realizada uma revisão de literatura sobre aspectos teóricos relativos à elaboração de políticas e planos de gestão de dados de pesquisa. Após, exploraram-se modelos de planos de gestão de dados existentes, que foram utilizados como base para a proposta (Fapesp; SciELO; Fiocruz; Unirio; Ohio State University, PUCRS, IBICT²).

A partir da revisão dos referidos modelos e da literatura científica sobre gestão de dados de pesquisa, recomendou-se sistemas de repositórios abertos preferidos e padrões de metadados descritivos para organizar, representar e compartilhar as pesquisas produzidas pelos pesquisadores do INMA e facilitar a recuperação e uso dessa informação.

A fim de regular as formas de representação das pesquisas produzidas pelos pesquisadores do INMA, propuseram-se também diretrizes para preenchimento de metadados relacionados à afiliação institucional.

Após, os dados produzidos durante o Programa de Capacitação Institucional do INMA pelos pesquisadores da Ciência da Informação foram reunidos e organizados. Procedeu-se a descrição desses dados com seus respectivos metadados, bem como a revisão e publicação desses dados no repositório Deposita Dados do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).

² Documentos indicados nas referências bibliográficas

Por fim, gerou-se a documentação com recomendações para subsídio à implementação da política de gestão de dados de pesquisa do INMA.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma política de gestão de dados de pesquisa voltada ao INMA tem como papel principal garantir a qualidade e integridade dos dados de pesquisa institucional, e de possibilitar o compartilhamento e armazenamento seguro desses dados para geração de novos conhecimentos, abrindo a possibilidade de reuso desses dados. Nesse sentido, estabelecem-se recomendações às formas de produção, organização, representação de informação sobre a pesquisa, incluindo a definição de padrões de metadados, promovendo assim, a troca de conhecimento e a visibilidade da pesquisa no âmbito institucional, além da preservação da memória científica do INMA.

Dentre as melhores práticas de gestão de pesquisa de livre acesso, sugere-se o desenvolvimento de um sistema de armazenamento e curadoria de dados de pesquisa que facilite a comunicação e o compartilhamento das pesquisas geradas e de seus subprodutos como artigos científicos e produtos de divulgação científica. Recomenda-se que o sistema seja viabilizado por meio do Software Dataverse (repositório de dados de pesquisa de código aberto para armazenamento, preservação, compartilhamento, exploração e análise de dados)³. Ainda, a partir da revisão de modelos, recomenda-se o uso da Base de dados Deposita Dados do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) (<https://depositadados.ibict.br/>) para auto arquivamento da produção dos pesquisadores do INMA, porque o repositório atende aos princípios FAIR, fazendo uso do sistema Dataverse, porém em um servidor do próprio IBICT, permitindo às instituições que não tem seus próprios repositórios, compartilharem seus conjuntos de dados publicamente.

Apresentam-se, a seguir critérios considerados essenciais na constituição de diretrizes para implementação de uma política de gestão de dados de pesquisa:

- A recomendação sobre uso de padrões metadados deve se pautar em padrões reconhecidos internacionalmente, que permitam a descrição completa dos dados, e que sejam abertos e interoperáveis, para que os dados possam ser acessíveis em diferentes sistemas. Também, deve-se garantir a

³ <https://dataverse.org/>

qualidade dos dados por meio de organização e revisão de dados coletados antes da disponibilização.

- É importante que sejam criados identificadores persistentes para os conjuntos de dados, de modo a facilitar sua localização, a exemplo do Digital Object Identifier (DOI). E que sejam selecionados sistemas de código aberto que permitam o armazenamento seguro e a preservação dos dados a longo prazo, bem como a promoção do compartilhamento dos dados em acesso aberto, preferencialmente sob licenças que permitam sua reutilização, e que atendam os princípios FAIR da Global Open Fair. Deve-se pautar em pressupostos éticos e legais baseados na Legislação referente à proteção de dados, transparência de dados públicos e diretrizes éticas de desenvolvimento de pesquisas.

O teste de validação das diretrizes aqui propostas foi realizado em um conjunto de dados referenciais de publicações científicas e de patentes coletadas de bases de dados multidisciplinares (*Web of Science, Scopus, SciELO, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e Base Derwent*). Esse conjunto de dados foi coletado e analisado no decorrer do Programa de Capacitação Institucional do INMA pelos pesquisadores de Ciência da Informação.

Os apêndices apresentados neste relatório constituem-se como produtos de informação do plano de trabalho proposto, a saber: Diretrizes de política de gestão de dados de pesquisa para o Instituto Nacional da Mata Atlântica (APÊNDICE A); Proposição de metadados da produção científica a serem especificados para auto-depósito em um repositório (APÊNDICE B); Proposição de diretrizes para preenchimento de metadados em submissão de pesquisas de pesquisadores vinculados ao INMA (APÊNDICE C); Descrição do percurso de coleta; organização e reunião do conjunto de referências de produção científica recuperadas e coletadas sobre a Mata Atlântica Brasileira ao longo do Programa de Capacitação Institucional pelos pesquisadores da Ciência da Informação (APÊNDICE D), Revisão de literatura sobre planos e políticas de gestão de dados para conformação de potencial artigo sobre gestão de dados de pesquisa do INMA (APÊNDICE F), modelos de planos e políticas de gestão de dados consultados (APÊNDICE G), - Diretrizes para auto arquivamento no Deposita Dados (ANEXO A), Política Modelo do Deposita Dados (ANEXO B).

5 DESAFIOS E LIMITAÇÕES

Atender as especificidades do contexto institucional em foco é o principal desafio desta pesquisa; especialmente devido à ausência de uma infraestrutura de tecnologia da Informação e de recursos humanos adequados à implantação das soluções propostas. Ainda, planejar, executar, monitorar e avaliar o funcionamento de uma política de gestão de dados sobre a pesquisa institucional requer o envolvimento de diferentes atores institucionais. Como forma de minimizar essas dificuldades procurou-se fazer recomendações que pudessem ser operacionalizadas a partir da proposição de uso de serviços gratuitos oferecidos pelo IBICT, que atendessem às melhores práticas de gestão elencadas neste relatório, como por exemplo, com a sugestão de uso do Repositório Comum de Dados (Deposita Dados).

6 CONCLUSÕES

Os objetivos propostos foram cumpridos de modo a constituir diretrizes para a implementação de uma política de gestão de dados da pesquisa científica institucional e disponibilizar para acesso universal os dados produzidos e organizados sobre a produção científica relativa à Mata Atlântica, no decorrer do Programa de Capacitação Institucional PCI-INMA.

Foram sugeridas formas de preenchimento e descrição de dados e de identificação da afiliação institucional na submissão de pesquisas. Também, sugeriu-se a constituição de termos de responsabilidade em que os pesquisadores da Instituição possam declarar a obrigatoriedade de realizar adequadamente as citações ao INMA nos campos de financiamento, agradecimento e afiliação institucional de suas pesquisas submetidas. (APÊNDICE C). Ademais, com vistas à facilitação da localização das pesquisas, recomendou-se o preenchimento de metadados específicos sobre os conjuntos de dados produzidos. Como resultados, à produção do INMA proveu-se: fácil localização, boa qualidade de dados, acesso público, armazenamento seguro, compartilhamento, possibilidade de uso e reuso de dados para novas pesquisas.

A gestão da pesquisa científica em instituições de pesquisa tornou-se uma tendência mundial e, o INMA, a partir deste estudo, conta com material que subsidia a gestão de seus

dados de pesquisa. Além disso, é a primeira Instituição de pesquisa a depositar dados no Deposita Dados, recentemente lançado. A produção científica relacionada à Mata Atlântica que foi objeto de pesquisa do PCI- Projeto 5 vem sendo reunida, documentada, descrita e disponibilizada para acesso universal. Contribui-se assim, para o planejamento de um centro de síntese de informação científica sobre a pesquisa relacionada à Mata Atlântica.

7 REFERÊNCIAS

AVENTURIER, Pascal; ALENCAR, Maria Cleofas de. Os desafios de dados de pesquisa abertos. **Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde**, n. 3, v. 10, 2016. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/131000>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

BONETTI, Letícia; MORENO, Fernanda Passini; MORENO, Fernanda Passini. Gestão de dados de pesquisa em bibliotecas universitárias brasileiras. **Revista Brasileira de Educação em Ciência da Informação**, v. 8, 2021. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/165370>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

CORRÊA, Fabiano Couto. O papel dos bibliotecários na gestão de dados científicos. **Revista Digital de Biblioteconomia & Ciência da Informação**, n. 3, v. 14, p. 387-406, 2016. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/40183>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

CAVALCANTI, Márcia Teixeira; SALES, Luana Farias. Gestão de dados de pesquisa: um panorama da atuação da União Europeia. **BIBLOS - Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação**, n. 1, v. 31, p. 73-98, 2017. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/23818>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

FONSECA, Diego Leonardo de Souza; MONTEIRO, Edvaldo Wellington. Encontrabilidade da informação e os princípios FAIR: meios alternativos de gestão de dados abertos. **Ciência da Informação**, n. 3, v. 48, 2019. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/136464>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ- FIOCRUZ. **Arca - Repositório Institucional da Fiocruz**. Disponível em: <<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/36761>>. Acesso em 23 dez. 2022.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FAPESP. **Gestão de dados**. Disponível em: <<https://fapesp.br/14974/diretrizes-para-planos-de-gestao-de-dados-pgd-para-propostas-de-centros#:~:text=A%20FAPESP%20considera%20necess%C3%A1rio%20que,%20tecnol%C3%B3gico%20%20socioecon%C3%B4mico%20e%20cultural>>.

GUANDALINI, Clara Alcina; FURNIVAL, Ariadne Chloe Mary; ARAKAKI, Ana Carolina Simionato. Boas Práticas Científicas na Elaboração de Planos de Gestão de Dados. **Revista Digital de Biblioteconomia & Ciência da Informação**, n. 2019, v. 17, 1903. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/125479>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

HENNING, Patricia Corrêa; RIBEIRO, Claudio Jose Silva; SANTOS, Luiz Olavo Bonino da Silva; SANTOS, Paula Xavier dos. GO FAIR e os princípios FAIR: o que representam para a expansão dos dados de pesquisa no âmbito da Ciência Aberta. **Em Questão**, n. 2, v. 25, p. 389-412, 2019. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/113770>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

MONTEIRO, Gabriela. DADOS CIENTÍFICOS ABERTOS: POLÍTICAS DE GESTÃO E AGÊNCIAS DE FOMENTO *. **Congresso de Gestão Estratégica da Informação, Empreendedorismo e Inovação**, v. 1v. 2, 2019. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/147436>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD, Principles and Guidelines for Access to Research Data. Disponível em: [001.fm \(oecd.org\)](http://001.fm.oecd.org). Acesso em: 2 fev. 2017.

PICCOLO, Daiane Marcela; TADINI, Antonio Victor Wolf; TEIXEIRA, Heytor Diniz; BOTEGA, Leonardo Castro; SANTANA, Ricardo César Gonçalves; SEGUNDO, José Eduardo SANTARÉM; ALVES, Rachel Cristina Vesu. Qualidade de dados em gestão de dados de pesquisa: um estudo bibliométrico. **Em Questão**, n. online, 2021. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/165261>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

SAYÃO, L. F.; SALES, L. F. Guia de Gestão de Dados de Pesquisa para Bibliotecários e Pesquisadores. Rio de Janeiro: CNEN/IEN, 2015.

SALES, Luana Farias; SAYÃO, Luís Fernando. Uma proposta de taxonomia para dados de pesquisa. **Revista Conhecimento em Ação**, n. 1, v. 4, p. 31-48, 2019. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/118944>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

SALES, Luana Farias; SAYÃO, Luís Fernando. A grande e a pequena Ciência: análise das diferenças na gestão de dados de pesquisa. **Informação & Sociedade: Estudos**, n. 3, v. 29, 2019. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/147958>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

SAYÃO, Luís Fernando; SALES, Luana Farias. Afinal, o que é dado de pesquisa?. **BIBLOS - Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação**, n. contexto, v. 34, 2020. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/162776>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

SALES, Luana Farias; SAYÃO, Luís Fernando. Proposta de modelo de serviço de gestão de dados de pesquisa. **AtoZ: Novas Práticas em Informação e Conhecimento**, v. 11, p. 1-13, 2022. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/215464>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE – SciELO. **Declaração de acesso aberto**. Disponível em: <https://www.scielo.org/pt/sobre-o-scielo/declaracao-de-acesso-aberto#:~:text=A%20Rede%20SciELO%20prov%C3%AA%20Acesso,uma%20organiza%C3%A7%C3%A3o%20cient%C3%ADfica%20reconhecida%20nacionalmente.perspectiva>. Acesso em: 23 dez. 2022.

8 PUBLICAÇÕES E SUBMISSÕES DE TRABALHOS CIENTÍFICOS REALIZADOS NO PERÍODO DA BOLSA

8.1 Artigo completo referente ao plano de trabalho de 2022, publicado em 2023.

- FREITAS, J. L.; CABALLERO RIVERO, A.; SILVA, F. M. A produção científica sobre a biodiversidade da Região Central Serrana do Espírito Santo. **Boletim do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão: série INMA**. (Ed. especial). (No prelo).
- CABALLERO RIVERO, A.; FREITAS; J.L.; SANTOS, R.N.M.; SILVA, F. M. Mapeamento das capacidades de pesquisa sobre a Mata Atlântica no Brasil: estudo bibliométrico e cientométrico. **Revista Brasileira de Pós-graduação (RBPG)**, Brasília. (No prelo).
- FREITAS, J.L.; SILVA, F.M.; CABALLERO RIVERO, A. A produção periódica científica sobre a Mata Atlântica do Estado do Espírito Santo: análise de domínio. **Revista Informação & Informação**, Londrina, 2022.
- FREITAS, J.L.; SILVA, F.M.; CABALLERO RIVERO, A.; SOBRAL, N. V.; SANTOS, R. N. M. Análise bibliométrica e cientométrica sobre a Mata Atlântica brasileira. **Revista AtoZ: novas práticas de informação e conhecimento**. (No prelo)

8.2 Trabalhos completos publicados em Anais de Congressos não referentes ao Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA

- VIEIRA, D.; SILVA, F. M.; FREITAS, J. L. Uso de ferramentas bibliométricas em pesquisas sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. In: Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (XXIII ENANCIB), 2023.

8.3 Artigos em elaboração

FREITAS, J. L.; et al. Gestão da informação no Instituto Nacional da Mata Atlântica: um modelo de gestão da pesquisa científica. (Em elaboração).

8.4 Artigos submetidos/publicados no período de bolsa referentes a atividades fora do Plano de Trabalho Anual/PCI-INMA

- BUFREM, L.S.; FREITAS, J. L.; ARAÚJO, P. C. Ethnographic studies in Information Science: bibliometric analysis in the Web of Science database. **Transinformação**, v. 35, 2023. <https://doi.org/10.1590/2318-0889202335e236917>
- CÂMARA, R. S.; BUFREM, L. S.; CABALLERO RIVERO, A.; GABRIEL JUNIOR, R. G.; FREITAS, J. L. Pesquisa e produção científica na Ciência da Informação no Brasil:

memórias do Grupo de Pesquisa Educação, Pesquisa e Produção Científica. **Folha de Rostov: Revista de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, v. 9, p. 211-229, 2023. <http://dx.doi.org/10.1590/2318-0889202335e236917>

- CABALLERO RIVERO, A.; FREITAS, J. L.; SANTOS, R.N.M. BUFREM, L. S.; Transversalidade na produção e organização do conhecimento: análise da produção científica dos Bolsistas Produtividade em Pesquisa do CNPq (PQ's) na Ciência da Informação. **Brazilian Journal of Information Science**, v. 17, 2023. <https://doi.org/10.36311/1981-1640.2023.v17.e023050>
- CÂMARA, R. S.; FREITAS, J. L.; BUFREM, L. S 55 anos da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire: influências na educação e produção científica em Ciência da Informação **REBECIN: Revista Brasileira de Educação em Ciência da Informação**, v. 10, dossiê temático, p. 1-26 2023 DOI: 10.24208/rebecin.v10.367
- ISIDRO, T. et al. Journal self-citation rates in dentistry, nanoscience and nanotechnology, and healthcare sciences and services in 2015-2019. **Reccis: Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde**. (Artigo submetido à avaliação em agosto de 2022).

9 ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E/OU POPULARIZAÇÃO CIENTÍFICA

9.1 Palestras

- Desafios da Ciência da Informação para o Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). **Palestra na Disciplina Tópicos em Informação, Ciência e Tecnologia**. Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 18 de janeiro de 2023.
- O INMA e as pesquisas em Ciência e Gestão da Informação. **Palestra na Disciplina Tópicos em Informação, Ciência e Tecnologia**. Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná. Curitiba-PR, 21 de agosto de 2023.
- Bases de dados de publicações científicas como instrumentos de pesquisa sobre a Mata Atlântica. **Palestra na disciplina Tópicos em Informação Tecnologia e Inovação**. Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Pernambuco. Recife-PE, 9 de outubro de 2023.

9.2 Atividades/Oficinas de divulgação e popularização da ciência

- 75ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) Curitiba, 2023. Atividades de popularização da ciência feita pelo INMA. 22 a 30 de julho de 2023.

- 2ª Semana da Mata Atlântica. Maio de 2023. Jogo dos sentidos. Desenvolvimento e execução do jogo.
- 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações. Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). Jogo dos sentidos. Santa Teresa, ES, 21 a 22 de outubro de 2023.

9.3 Elaboração de Projeto para financiamento

- Livro infantil Turminha da Rebio. Submetido à Reserva Natural Vale (RNV) para financiamento. Maio de 2023.

9.4 Escrita e organização de livro infantil Turminha da Rebio

- Turminha da Rebio Augusto Ruschi. Historias infantis sobre a fauna do entorno da Rebio Augusto Ruschi, Santa Teresa, ES.

10 ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS DURANTE O PERÍODO DA BOLSA

10.1 Interface com grupos de pesquisa

- Pesquisador colaborador do Grupo de Pesquisa Educação Pesquisa e Produção Científica (GP E2PC), coordenado pela Dra. Leilah Santiago Bufrem.

10.2 Participação em Projetos de pesquisa

- Membro integrante da equipe de pesquisadores do Projeto: Gestão da informação científica no contexto da ciência aberta. Chamada CNPq/MCTI/FNDCT No 18/2021. Proponente. Dra. Paula Carina de Araújo. Aprovado no Edital Universal do CNPq.

10.3 Emissão de pareceres Ad Hoc

- Parecer de artigo para Revista Em Questão. Maio 2023.

10.4 Participação em banca

- Membro titular da Banca de qualificação de mestrado de Caroline Gomes de Oliveira. Contribuição e ordem dos autores na coautoria na Ciência da Informação no Brasil: estudo de caso com o periódico Transinformação. Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Marília, SP. 09 de dezembro de 2022.
- Membro titular da Banca de defesa de mestrado de Caroline Gomes de Oliveira. Contribuição e ordem dos autores na coautoria na Ciência da Informação no Brasil:

estudo de caso com o periódico Transinformação. Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Marília, SP. 31 de março de 2023.

- Membro titular da Banca de qualificação de mestrado de Kyrana da Costa Silva Cordeiro. Avaliação do desenvolvimento da competência informacional dos interagentes por meio das ações de capacitação do Programa de Educação Continuada de Usuários (PROEDUC) do Sistemas de Bibliotecas (SIBI) da Universidade Federal do Paraná. Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR. 25 de outubro de 2023.
- Membro titular da Banca de defesa de mestrado de Franklin Zapszalka. Assimetria informacional em finanças sob a perspectiva da Gestão da Informação. Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação. Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR. 31 de outubro de 2023.

10.5 Disciplina ministrada no Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná

Metodologia da Pesquisa Científica GINF 7019 (45h)

10.6 Coorientação de doutorado (em andamento)

VIEIRA, Dominique. Mapeamento da produção científica sobre a Mata Atlântica e o seu alinhamento com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Orientador. Fabio Mascarenhas e Silva. Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação na Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE. Brasil.

10.7 Orientação de mestrado (em andamento)

CORRÊA, T. L. Orientação de mestrado na linha de pesquisa Informação e Sociedade, do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná. 2023.

APÊNDICE A- DIRETRIZES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE GESTÃO DE DADOS DE PESQUISA PARA O INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA

Uma política de gestão de dados de pesquisa para o Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) visa garantir a qualidade e o acesso universal a conjuntos de dados de pesquisas produzidos e coletados no INMA, trazendo benefícios como: fácil localização, boa qualidade de dados, acesso público, armazenamento seguro, possibilidade de compartilhamento, uso e reuso de dados para novas pesquisas.

Nesse sentido, estimula-se a colaboração científica entre pesquisadores; a troca e compartilhamento de conhecimento de forma transparente e ética no âmbito institucional.

DO ESCOPO E APLICABILIDADE

A proposta de política de gestão de dados de pesquisa possibilita a produção, organização, descrição, representação, disponibilização e integração desse corpo de conhecimento especializado para oportunizar seu acesso universal.

Um Instituto de pesquisa é lócus, por excelência, de produção de conhecimento, ciência e tecnologia e de transferência desse conhecimento para a sociedade, com forte potencial de contribuição para o desenvolvimento econômico, social e cultural de um país.

Os dados e publicações produzidos e organizados pelo Instituto e/ou com sua colaboração; que tratam da Mata Atlântica, são recursos significativos que devem ser devidamente organizados, descritos, representados, geridos, protegidos e compartilhados.

Esse documento aplica-se a todos os pesquisadores colaboradores da Instituição, que publicam ou disseminam os resultados de suas pesquisas, desenvolvidas em colaboração com o Instituto. São eles:

- I) Os pesquisadores **formalmente vinculados ao INMA**, a partir de contratos específicos, que se comprometem a mencionar sua afiliação institucional nas pesquisas submetidas à publicação, nos campos de dados adequados e, posteriormente a auto arquivar seus conjuntos de dados de pesquisa nos repositórios aqui recomendados.
- II) Nas pesquisas submetidas à publicação em diferentes canais de informação, os pesquisadores beneficiários de bolsas do Programa de Capacitação Institucional e de outros Programas vinculados ao Instituto, devem mencionar o número do projeto ao qual fazem parte como beneficiários de bolsa.
- III) Os pesquisadores voluntários, colaboradores informais e pesquisadores visitantes em estâncias de pesquisa no INMA, deverão apresentar um termo de colaboração com o Instituto, em que ficará explicitado o compromisso do pesquisador de mencionar a afiliação institucional em suas pesquisas e auto arquivar pesquisas relacionadas ao período de trabalho no INMA nos repositórios sugeridos
- IV) A todos os atores a quem se aplica essa política, ao realizarem o depósito em repositório, deverão atender a critérios de preenchimento e publicização de dados pessoais, como ID Lattes, ORCID, nível de formação, área de pesquisa. Além disso, deverão preencher exaustivamente os metadados representativos da pesquisa. No caso de se tratar de pesquisas realizadas em unidades de pesquisas sob gestão do INMA, como Estação Biológica Santa Lúcia e Estação Biológica de São Lourenço, os pesquisadores deverão mencionar o nome da Unidade no conjunto de metadados que

descrevem o estudo, ou seja, pode ser indicado no metadado referente ao resumo da obra ou em Notas.

Os textos completos e respectivos metadados das produções científicas deverão ser depositados tão logo sejam publicados, ou possam estar disponíveis em forma aberta no Repositório Institucional sugerido, - sugere-se o uso do repositório Deposita Dados do IBICT, baseado no sistema de repositório Dataverse, de código aberto.

I) Devem constar ao menos os dados bibliográficos da publicação, a fim de possibilitar o registro e o inventário da produção.

II) Para o auto arquivamento deverá ser considerada a Política do Deposita Dados (ANEXO B).

DO ACESSO COMPARTILHADO

Disponibilizar a produção científica sobre a Mata Atlântica Brasileira e a produção científica dos pesquisadores do INMA, dando visibilidade à essa produção, fomentando a troca de conhecimento e preservando a memória institucional.

Recomendar o software de repositório de dados de pesquisa de código aberto para armazenamento, descrição e disponibilização de dados como local oficial para o depósito dos dados de pesquisa científica.

Garantir a aplicação das diretrizes aqui contidas, tornando-se um dever do pesquisador vinculado ao INMA, ou do pesquisador que recebeu auxílio do INMA para a realização de sua pesquisa, depositar ou ceder para depósito, a publicação, no repositório Deposita Dados, considerando as licenças de uso atribuídas pela Política do Deposita Dados.

Apoiar a interoperabilidade entre sistemas internos e externos, bem como o uso de padrões nacionais e internacionais de metadados, como o DDI (Data Documentation Initiative) com o objetivo de facilitar o intercâmbio de dados, eliminar a duplicação de esforços e garantir o uso eficiente dos recursos.

Garantir a preservação digital dos conteúdos científicos de interesse institucional com a realização de backups semestrais de dados

DA GOVERNANÇA E TRANSPARÊNCIA

Indica-se a composição do Comitê Gestor de Informação científica como uma instância consultiva e deliberativa da Instituição.

I – Sugere-se que o Comitê Gestor seja formado por representante de cada um dos seguintes setores:

- a) Direção do INMA
- b) Coordenação de Ciências (COCIE)
- c) Divisão de Pesquisas e Programas (DIPEP)
- d) Divisão de Tecnologia de Informação (DITIN)
- e) Pesquisadores da área de Ciência da Informação
- f) Outros membros Ad Hoc poderão ser convocados por sua especialidade no assunto

II – Compete ao Comitê Gestor:

- a) Supervisionar a política e monitorar sua conformidade a fim de garantir que os colaboradores do INMA atendam às recomendações de auto arquivamento de seus conjuntos de dados no Deposita Dados
- b) Revisar as solicitações de exceção de política.

- c) Documentar e divulgar quaisquer procedimentos ou diretrizes adicionais para os usuários.

III – Compete aos Usuários de dados:

- a) Seguir as diretrizes de gestão especificadas.
- b) Cumprir política de gestão de pesquisa do INMA bem como as diretrizes e orientações de auto arquivamento do IBICT para o Deposita Dados.
- c) Abandonar os dados institucionais após a finalização do contrato na Instituição, deixando arquivado no Deposita Dados os conjuntos de dados que foram produzidos e publicados na vigência do seu contrato.
- d) Concluir treinamento ou conscientização que possam ser exigidos pela Instituição periodicamente.

IV) A organização e o funcionamento do Comitê Gestor da Política de Acesso à Informação Científica poderão ser dispostos em regulamento próprio.

DAS LICENÇAS E EMBARGOS

Adota-se a Licença Creative Commons CC BY 4.0, seguida pelo Deposita Dados (IBICT, 2023), sistema recomendado para auto arquivamento dos dados. Conforme esta licença, aos dados permite-se: compartilhar — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato para qualquer fim, mesmo que comercial; adaptar — remixar, transformar, e criar a partir do material para qualquer fim, mesmo que comercial. De acordo com os seguintes termos: dar o crédito apropriado, prover um link para a licença e indicar se mudanças foram feitas.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt-br#ref-technological-measures>

DA CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS

A classificação adequada dos dados institucionais é um pré-requisito para gerenciar o risco do uso não autorizado ou impróprio ou divulgação de dados institucionais, podendo impactar substancial e/ou materialmente na missão do Instituto, em suas operações e reputação.

Sobre a classificação de dados a serem requeridos para descrição no repositório, podem ser categorizados em quatro tipos, conforme a Lei Geral de Proteção de dados (LGPD) Lei n.º 13.709/2018, a saber: dados pessoais, dados sensíveis, dados públicos e dados anonimizados.

- a) *Dado pessoal: aquele que possibilita a identificação, direta ou indireta, da pessoa natural. São exemplos de dados pessoais: nome e sobrenome; data e local de nascimento; RG; CPF; retrato em fotografia; endereço residencial; endereço de e-mail; número de cartão bancário; renda; histórico de pagamentos; hábitos de consumo; dados de localização, como exemplo, a função de dados de localização no celular; endereço de IP (protocolo de internet); testemunhos de conexão (cookies); número de telefone.*
- b) *Dado sensível: dentre os dados pessoais, há aqueles que exigem maior atenção no tratamento: aqueles relacionados a crianças e adolescentes; e os “sensíveis”, que são os que revelam origem racial ou étnica, convicções religiosas ou filosóficas, opiniões*

políticas, filiação sindical, questões genéticas, biométricas e sobre a saúde ou a vida sexual de uma pessoa.

- c) *Dado público: o tratamento de dados pessoais públicos deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram a sua disponibilização. A LGPD define que uma organização pode, sem precisar pedir novo consentimento, tratar dados tornados públicos pelo(a) titular em momento anterior e de forma evidente. Porém, se a organização quiser compartilhar esses dados com outras organizações, necessariamente ela deverá pedir outro consentimento para esse fim - resguardadas as hipóteses de dispensa previstas na Lei.*

É importante destacar que a LGPD também se relaciona com a Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei nº 12.527/11, e com princípios constitucionais, a exemplo do inciso XXXIII, do artigo 5º: “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

- d) *Dados Anonimizado: a anonimização é uma técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar a pessoa, garantindo sua desvinculação. Nestes casos, a LGPD não se aplicará ao dado.*

Ressalta-se que o dado somente é considerado anonimizado se não permitir que, por meios técnicos ou outros, seja reconstruído o caminho para revelar quem é o(a) titular do dado. Se a identificação ocorrer, não se tratará de dado anonimizado, mas sim de dado pseudonimizado, e estará sujeito à LGPD.

OBS: Os dados pessoais, como os de autoria das pesquisas já publicadas, são dados públicos que não demandam tratamento especial e nem submissão à Comitê de ética para reuso de dados.

DAS PERMISSÕES PARA ACESSO E USO DE DADOS E DOCUMENTOS

- Aos conjuntos de dados, poderão ser aplicadas regras específicas de controle de acesso pelos autores: Público (acesso aos metadados e aos conjuntos de dados)
 - Restrito (acesso apenas aos metadados).
- I) A permissão para acessar, usar, divulgar ou gerar informações de identificação pessoal também deve cumprir os Princípios da Lei Geral de Proteção de Dados.
- II) Os usuários de dados devem cumprir todas as leis e regulamentos padrão da Instituição.

DAS RESPONSABILIDADES

Todos os indivíduos a quem esta política se aplica devem gerenciar e auto arquivar adequadamente os dados institucionais conforme estabelecido nestas diretrizes.

DOS PROCEDIMENTOS DE CURADORIA DE DADOS

Recomenda-se a adoção do padrão de Metadados denominado Data Documentation Initiative (DDI) para a estruturação e descrição dos conjuntos de dados gerados no âmbito institucional e/ou recuperados de bases de dados. (SANCHEZ; SILVA; VECHIATO, 2018, p. 38). O DDI é um dos padrões de dados mais utilizados, universalmente, que está contemplado no Dataverse⁴, Software de repositório de dados de pesquisa de código aberto para armazenamento, preservação, compartilhamento, exploração e análise de dados. Para a preparação dos metadados DDI para publicação no repositório Dataverse de Harvard, utilizou-se o Metadata Editor (Nesstar Publisher 4.0.10⁵). Os conjuntos de dados coletados ao longo do PCI foram descritos por meio de metadados administrativos (descrição geral do conjunto de dados, proveniência, criador, data, administrador). No caso de que o INMA venha a adotar o Deposita Dados aqui sugerido, como parte de sua política, os procedimentos de curadoria e publicação dos dados serão efetuados pelo próprio IBICT sob orientação dos pesquisadores/produtores de dados do INMA.

DO ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO

Recomenda-se o uso do aplicativo de acesso aberto “Dataverse” para armazenamento, organização e descrição dos dados, conforme o padrão de Metadados “Data Documentation Initiative” ali disponível, ou de forma direta, o uso do Deposita Dados. Nesse, caso, os *backups* dos dados são feitos semanalmente pelo IBICT.

Caso se faça o uso direto do Repositorio Dataverse, com o servidor de Harvard, recomenda-se que o acesso ao aplicativo seja feito por uma conta institucional. Cada usuário, pesquisador vinculado à Instituição terá seu acesso individualizado e deverá disponibilizar os dados ou os conjuntos de dados que produziu, e que resulta das pesquisas realizadas em âmbito institucional.

Os usuários deverão seguir os padrões definidos de dados na seção de curadoria de dados. Vale salientar que dados de produção científica se caracterizam como dados históricos e sociológicos, que devem ser mantidos indefinidamente, permitindo a realização de análises diacrônicas e sincrônicas, que podem subsidiar avaliações da evolução de domínios específicos do conhecimento.

No caso de que o armazenamento de dados seja realizado no Deposita dados, dataverse mantido pelo IBICT, os pesquisadores do INMA deverão acessar o sistema com seus *Orcids*, conforme as indicações do Anexo A. Abaixo, segue detalhamento sobre o Deposita Dados.

Deposita Dados

Repositório comum de dados de pesquisa

É uma base de dados de acesso aberto criada e mantida pelo IBICT.

- Lançada no XXII Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias - SNBU. (28 nov. a 01 dez 2023). Florianópolis, SC.
- Reúne conjuntos de dados de pesquisadores brasileiros vinculados a instituições que ainda não possuem seus próprios repositórios de dados de pesquisa.

4 <https://dataverse.org/>

5 editor www.ihsn.org › software › ddi-metadata-editor DDI

- O Deposita tem como missão facilitar a adoção do acesso aberto aos conjuntos de dados de pesquisadores brasileiros vinculados a instituições científicas que ainda não possuem seus repositórios de dados de pesquisa.

Como funciona?

Permite realizar buscas

Visualizar os metadados

Fazer download de conteúdos que estiverem em acesso aberto e/ou irrestrito, sem precisar autenticar pela rede CAFE ou pelo ORCID.

DO ACESSO E SEGURANÇA

O INMA deverá garantir acesso estável aos dados, ora depositados em servidor próprio ou na nuvem de servidor de instituição parceira.

O Repositório Dataverse INMA deverá contar com identificador persistente.

O acesso ao repositório se dará por meio do vínculo institucional, com *login* e senha individual de acesso.

Os dados devem ser preservados por tempo indeterminado, para uso científico, institucional e histórico.

No caso de uso do Deposita Dados para armazenamento, o acesso se dará pelo *login* com *Orcid* de cada pesquisador, no site do Deposita dados, conforme as orientações do ANEXO A.

DA DEFINIÇÃO DE TERMOS

Dados institucionais: Informações coletadas, criadas, processadas, mantidas, transmitidas ou registradas pelo Instituto ou para o Instituto.

Dados de pesquisa: Registros primários necessários para a reconstrução e avaliação dos resultados da pesquisa e de eventos e processos que levam a esses resultados, independentemente da forma de mídia em que possam estar gravados.

Dados de Produção científica: Dados publicados

Usuários de dados: Indivíduos que acessam, usam ou geram dados institucionais para conduzir suas pesquisas na instituição.

Conselho de Gestão de Dados: Equipe responsável pela orientação estratégica sobre gestão de dados de pesquisa do Instituto.

Programa de Gestão de dados: Quadro de processos e ferramentas estabelecidos pela Instituição que fornece estrutura formal para gerenciamento, descrição, representação, armazenamento, disponibilização acesso e uso de dados institucionais atendendo a princípios de qualidade de dados.

Administradores de dados: Servidores da instituição designados para funções de gestão e governança de dados.

FONTES

FAPESP. **Diretrizes para Planos de Gestão de Dados (PGD) para Propostas de Centros.** Disponível em: <https://fapesp.br/14974/diretrizes-para-planos-de-gestao-de-dados-pgd-para-propostas-de-centros>. Acesso em 1 mar 2023.

FIOCRUZ. **Plano de Gestão de Dados de Pesquisa - PGD: Guia de elaboração.** Veiga, Viviane Santos de Oliveira et al. | Data do documento: 2022. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/54805>. Acesso em 1 mar. 2023.

OHIO STATE UNIVERSITY. **University policies.** Disponível em: [University Policies \(osu.edu\)](https://osu.edu).
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS). **Política de pesquisa.** Disponível em: < <https://www.pucrs.br/pesquisa/politicas-de-pesquisa/>>. Acesso em 6 jun. 2023.

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO). **Política de Acesso Aberto à Informação Técnico Científica e aos Dados de Pesquisa.** Disponível em: < <http://www.unirio.br/bibliotecacentral/arquivos/200bpolitica-de-acesso-aberto-a-informacao-tecnico-cientifica-e-aos-dados-de-pesquisa>>.

SCIELO. Gestão de Dados Científicos – da coleta à preservação. Disponível em: https://blog.scielo.org/blog/2018/06/22/gestao-de-dados-cientificos-da-coleta-a-preservacao/#.Y_9d4HbMKUk. Acesso em: 1 mar. 2023
THE DATAVERSE PROJECT. **Institutions.** Disponível em: <dataverse.org>

SANCHEZ, F.A.; SILVA; N. B. P.; VECHIATO, F. L. Padrões de metadados para representação e organização da informação em repositórios de dados de pesquisa. Informação & Tecnologia (ITEC), Marília/João Pessoa, v.5, n.1, jan./jun. 2018. Disponível em: < <https://periodicos.ufpb.br/index.php/itec/article/view/38350/22107>>. Acesso em: 20 mar. 2023.

APÊNDICE B - PROPOSIÇÃO DE METADADOS DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Para o auto arquivamento dos artigos científicos publicados no âmbito institucional, sugerem-se os seguintes metadados descritivos:

Record ID

Autoria

Afiliação Institucional dos autores

Orcid dos autores:

Id Lattes dos autores

Áreas de formação e atuação

Título da publicação

Fonte:

Volume

Número

Ano de publicação

Link de acesso para publicação

Link de acesso para registro na base indexadora

Designação do tipo de acesso:

Aberto: qual? (green, gold)

Restrito:

Bases de dados indexadoras:

Digital Object Identifier (DOI)

ISSN/e-ISSN

Idioma de publicação

Financiamento/*Funds*: *Financing*/Projeto financiador:

Agradecimentos/*Aknowledgments*: indicação de colaboradores técnicos e científicos

Resumo informativo

Palavras-chave

Em notas:

Natureza do estudo

Estudo de campo

Revisão de literatura

Revisão de dados de coleções biológicas

Local de pesquisa

Município

Cidade

Localidade específica

Área protegida

Data da pesquisa:

Espécies de flora envolvidas: (Ordem/família/gênero e espécie)

Categorias de ameaça

Espécies de fauna envolvidas:

Categorias de ameaça (Ordem/família/gênero e espécie)

Categoria temática:

Taxonomia/Sistemática

espécie

gênero

família

classe

ordem

Distribuição/Geografia

Ecologia/Comportamento

População:

Comunidade:

Macro ecologia:

História da Ciência/História Natural

Genética

espécie

gênero

família

classe

ordem

Biogeografia

Revisão sistemática, meta-análise, estudo métrico

Outros

Formas de divulgação científica:

Vídeo

Podcast

Livreto

Notícia

Outro tipo de veiculação na mídia

Links de acesso aos produtos de divulgação científica

TESES/DISSERTAÇÕES

Para as teses e dissertações que forem desenvolvidas com a colaboração do INMA, sugerem-se os seguintes metadados para auto arquivamento:

Record ID

Autor

ID Lattes autor

Orcid autor

Grupo de pesquisa- vinculação

Título

Orientador

Coorientador

Banca de defesa

Instituição
Link de acesso ao documento
Data de publicação
Idioma
Programa de Pós-Graduação
Avaliação do Programa de Pós-Graduação
Área de Concentração
Linha de Pesquisa
Resumo Português
Resumo Inglês
Palavras-chave
Agência Financiadora
Número do Projeto Financiador
Local do estudo e/ou da coleta:
Produtos decorrentes

APÊNDICE C - DIRETRIZES PARA DESCRIÇÃO DE PESQUISAS VINCULADAS AO INMA NO CAMPO DE AFILIAÇÃO INSTITUCIONAL

AFILIAÇÃO INSTITUCIONAL DE AUTORES VINCULADOS AO INMA

Nome preferido: Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA)

Traduzido: *National Institute of the Atlantic Forest* (INMA)

No caso de ser requerido pela fonte publicadora, os dados sobre o setor ou departamento a que o autor está subordinado dentro do Instituto, indicar:

Divisão de Pesquisas e Programas, Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA)

Division of Research and Programs, National Institute of the Atlantic Forest (INMA).

FINANCIAMENTO/FUNDS

Programa de Capacitação Institucional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações Brasileiro no âmbito do Instituto Nacional da Mata Atlântica (PCI-INMA/MCTI). Processo de bolsa nº: xxxxxx

Institutional Training Program of the Brazilian Ministry of Science and Technology (MCTI) within the Atlantic Forest National Institute (INMA). Process nº: xxxx

AGRADECIMENTOS/AKNOWLEDGMENTS

Fazer indicação de colaboradores técnicos e científicos que contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa

APÊNDICE D - PERCURSO DE COLETA E ORGANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS DE DADOS PUBLICADOS (2019-2024)

Reunimos as capacidades de pesquisa sobre a Mata Atlântica Brasileira a saber: produção científica e tecnológica materializada em artigos, teses, dissertações e patentes; programas de pós-graduação e grupos de pesquisa. Os conceitos associados às referidas capacidades de pesquisa poderão ser pesquisados e correlacionados entre si e possibilitarão a pesquisadores, docentes, gestores e especialistas que estudam a Mata Atlântica, a gerarem indicadores especializados desse contexto.

Sobre o histórico dessa iniciativa, ao longo do Programa de Capacitação Institucional – PCI (2019-2023) “Conhecimento, conservação e desenvolvimento sustentável na Mata Atlântica” do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA) vem sendo reunidos conjuntos de informações, relativos às capacidades de pesquisa sobre a Mata Atlântica, com a finalidade de constituir uma base de informações de pesquisa sobre o bioma.

Oportunizar a especialistas pesquisadores da Instituição o acesso exaustivo da pesquisa científica que vem sendo desenvolvida sobre esse domínio é atividade que visa prover esses profissionais de dados e resultados científicos que fundamentem indiretamente a formulação de ações e políticas direcionadas à conservação e à manutenção de importantes serviços ecossistêmicos que o bioma provê a milhões de brasileiros,

A iniciativa é fruto das pesquisas de três pesquisadores bolsistas da área de Ciência da Informação, vinculados ao PCI por intermédio do subprojeto “Arquivos históricos e Produção científica sobre a conservação da Mata Atlântica: organização, análise e difusão”, a saber: Dr. Alejandro Caballero Rivero, Dra. Celise Villa dos Santos e Dra. Juliana Lazzarotto Freitas, supervisionados pelo prof. Dr. Fábio Mascarenhas e Silva da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Apresenta-se, aqui, uma reunião de diretrizes orientadas à gestão dos dados coletados. Caracterizam-se aqui as fontes de informação utilizadas, os tipos de dados, as estratégias de busca, os padrões de metadados utilizados, os metadados dos documentos e os recursos de armazenamento utilizados.

FONTES DE INFORMAÇÃO E TIPOS DOCUMENTAIS

As fontes de informação utilizadas para a coleta dos conjuntos de dados foram as bases de dados multidisciplinares que são referências nacionais e internacionais para a pesquisa.

Bases de dados indexadoras apresentam critérios de seleção e políticas de indexação, que garantem a qualidade da produção ali indexada, bem como a qualidade da estrutura dos

dados. Os documentos de acesso aberto podem ser disponibilizados, já os de acesso restrito podem ter os metadados para consulta.

A lista de fontes de informação segue abaixo:

- Web of Science (Clarivate Analytics) - ACESSO RESTRITO E ABERTO
- Scientific Eletronic Library Online (SciELO) - ACESSO ABERTO
- Scopus (Elsevier) - ACESSO RESTRITO E ABERTO
- Banco de teses e dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (BDTD-IBICT) - ACESSO ABERTO
- Derwent- (Clarivate Analytics) ACESSO RESTRITO

TIPOLOGIA DOCUMENTAL: artigos científicos, teses, dissertações e patentes.

TIPO DE DADO: documental

NATUREZA: Computacional (resultante de processamento computacional) e referencial (dados complementares)⁶

PADRÃO DE METADADOS PARA O CONJUNTO DE DADOS

A partir de um estudo de revisão de literatura sobre gestão de dados científicos na Base de periódicos de Ciência da Informação (Brapci) e na base WoS (*Clarivate Analytcs*), e em consulta a especialistas em gestão de dados de pesquisa da base Brapci, definiu-se que o padrão de metadados a ser utilizado é o DDI (Data Documentation Initiative). <https://ddialliance.org/>, por ser interoperável com outros padrões universais.

Uma pesquisa de melhores práticas selecionou os três modelos mais utilizados para descrever e padronizar conjuntos de dados mundialmente: Dublincore, DDI e ISO - *Geografic information – Metadada* (SANCHEZ; SILVA; VECHIATO, 2018)

Embora *Dublincore* seja bastante usado na área de biodiversidade, o DDI, aplicado à área de ciências sociais aplicadas foi o mais oportuno para a descrição dos dados de capacidades de pesquisa. Ainda, o DDI é o formato disponível para descrição de dados no Dataverse (aplicativo da web de código aberto, escolhido como melhor opção para compartilhar, preservar, citar, explorar, analisar e reutilizar dados de pesquisa). O Dataverse facilita a disponibilização de dados e permite replicar trabalhos estudos com mais facilidade, além de ser gratuito⁷.

A escolha pelo uso do Dataverse foi feita pautando-se na literatura analisada, e na análise de boas práticas aplicadas em outros Institutos de Pesquisa como o IBICT, visto que o software de código aberto atende os princípios FAIR⁸ e facilita o reuso de dados. O dataverse institucional do IBICT pode ser acessado em <https://aleia.ibict.br/>

⁶ Green, Macdonald e Rice (2009). <https://www.coar-repositories.org/files/guide.pdf>

⁷ <https://dataverse.org/>

⁸ Os princípios FAIR são aplicados na gestão de objetos digitais, em especial em dados científicos. Os princípios quando aplicados na gestão de dados melhoram a qualidade dos dados e,

Ainda neste estudo sobre modelos de gestão de dados e melhores práticas descobriu-se o recente lançamento do Deposita Dados, um serviço gratuito oferecido pelo IBICT em software de código aberto, (Data verse) para que outras instituições que não tem seus próprios repositórios possam auto arquivar seus dados de pesquisa

DOCUMENTAÇÃO DA COLETA E EXPORTAÇÃO DOS DADOS

Estratégia de busca

Sistema de recuperação baseado na lógica Booleana das bases de dados consultadas.

Campos de busca: títulos, palavras-chave, resumos e termos taxonômicos de indexação

Termos de busca:

“ATLANTIC FOREST”

“ATLANTIC RAIN FOREST”

“ATLANTIC TROPICAL FOREST”

“MATA TROPICAL ATLÂNTICA”

“FLORESTA TROPICAL ATLÂNTICA”

“FLORESTA ATLÂNTICA”

“MATA ATLÂNTICA”

PADRÕES DE DADOS EXPORTADOS

Os conjuntos de dados referenciais foram exportados em formato .txt e .csv. das bases de dados. Para a organização e limpeza foi utilizado o Microsoft Excel e em alguns casos de subconjuntos de dados analisados, utilizou-se pacote Bibliometrix do software R.

Utilizou-se o Nstar Publisher, oficialmente utilizado pelo Dataverse como editor de metadados no padrão DDI. Ainda, pelo fato do DDI ser um padrão de metadados internacional, pode ser compatibilizado com outros padrões internacionais de metadados.

Inicialmente foi adotado o Colectica para documentar dados, mas não conseguimos descobrir como que essa documentação poderia ser compatibilizada no DataVerse.

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS

A forma de estruturação dos dados e metadados do conjunto de documentos constituintes da plataforma permitirá o acesso a um conjunto de dados consistentes e de boa qualidade.

Os metadados são os dados sobre os dados, ou seja, contém a descrição (dos conjuntos de dados da mesma natureza) necessária para que os dados sejam lidos e interpretados. Eles são essenciais para a preservação dos registros de memória, e contribuem para a interoperabilidade e reprodutibilidade dos dados.

As tipologias documentais terão diferentes atributos, mas alguns deles podem ser similares, como é o caso dos artigos e das teses e dissertações.

A consistência e a qualidade dos dados serão determinadas pelo desenho conceitual da estrutura das tabelas, com suas entidades e atributos específicos.

consequentemente, sua capacidade de reuso. (SALES, 2022 em <https://www.gov.br/ibict/pt-br/central-de-conteudos/noticias/2022/marco-2022/principios-go-fair>)

As entidades referem-se à representação de um conjunto de informações sobre determinado conceito de um sistema. “Autor” por exemplo, é um elemento conceitual, e defini-lo como uma entidade é uma forma de representá-lo. Cada entidade é caracterizada por distintos atributos.

Os documentos textuais em formato de tabelas do *Microsoft Excel* foram manipulados e submetidos a limpezas para padronização de termos.

ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO

O armazenamento deverá ser feito no servidor institucional do INMA. Caso a Instituição não conte com um servidor ou repositório próprio, poderá adotar o repositório da Universidade de Harvard, o qual os pesquisadores terão acesso por meio de registro de conta de pessoa física. Os *backups* dos dados serão realizados mensalmente, na nuvem do Dataverse.

No caso de uso do Deposita Dados, repositório comum de dados do IBICT, o armazenamento é no servidor do IBICT e a publicação é realizada pelo IBICT. OS backups são realizados semanalmente por eles.

Dados de produção científica caracterizam-se como dados históricos e sociológicos, que devem ser mantidos indefinidamente, permitindo a realização de análises diacrônicas, e avaliações da evolução de áreas específicas do conhecimento.

ACESSO E SEGURANÇA

- Garantia de acesso estável, em repositório com identificador persistente. Este identificador é um dos requisitos para que o plano de gestão de dados esteja alinhado aos princípios FAIR, pois facilita a sua recuperação e citação ao longo do tempo. <https://guides.dataverse.org/en/5.10.1/user/account.html>
- O valor dos dados pretende ser histórico, preservado, por tempo indeterminado, para uso científico e institucional.

REQUISITOS LEGAIS, ÉTICOS E CÓDIGOS DE CONDUTA

Os dados pessoais extraídos das bases de dados são dados públicos para consulta.

O regime de acesso aos metadados disponibilizados é irrestrito.

Os dados brutos, processados ou analisados poderão ser objeto de compartilhamento e uso.

REFERÊNCIAS

BERTIN, P. R. B.; VISOLI, M. C.; DRUCKER, D. P. A gestão de dados de pesquisa no contexto da e-science: benefícios, desafios e oportunidades para organizações de p&d. Ponto de Acesso, v. 11, n. 2, p. 34-48, 2017. DOI: 10.9771/rpa.v11i2.21449 Acesso em: 06 fev. 2023.

SALES, L.S.; SAYAO, L. F. Proposta de modelo de serviço de gestão de dados de pesquisa. AtoZ novas práticas em informação e conhecimento, v. 11, 2022. Doi:10.5380/atoz.v11i0

VANZ, S. A. S.; PAVÃO, C. M. G.; CAREGNATO, S.; PASSOS, P. C. S. J.; MOURA, A. M. M.; BORGES, E. N.; GABRIEL JUNIOR, R. F.; ROCHA, R. P. Diretrizes para o estabelecimento de um checklist para curadoria de dados de pesquisa. Informação em Pauta, v. 6, n. 00, p. 1-18, 2021. DOI: 10.36517/2525-3468.ip.v6i00.2021.68088.1-18 Acesso em: 06 fev. 2023.

FAPESP. Diretrizes para Planos de Gestão de Dados (PGD) para Propostas de Centros
Disponível em: <https://fapesp.br/14974/diretrizes-para-planos-de-gestao-de-dados-pgd-para-propostas-de-centros>. Acesso em 1 mar 2023.

FIOCRUZ. PLANO DE GESTÃO DE DADOS DE PESQUISA - PGD: GUIA DE ELABORAÇÃO
Veiga, Viviane Santos de Oliveira et al. | Data do documento: 2022. Disponível em:
<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/54805>. Acesso em 1 mar. 2023.

BLOG SCIELO. Gestão de Dados Científicos – da coleta à preservação. Disponível em:
https://blog.scielo.org/blog/2018/06/22/gestao-de-dados-cientificos-da-coleta-a-preservacao/#.Y_9d4HbMKUk. Acesso em: 1 mar. 2023

APÊNDICE E – READEQUAÇÃO DE TÍTULO E OBJETIVOS DO PLANO

Os objetivos do plano de trabalho inicial seguem aqui dispostos. A metodologia e os produtos de informação propostos continuam os mesmos. Apenas com a finalidade de melhor organizar as metas propostas de forma mais precisa, readequaram-se os objetivos aos que se lê na seção introdutória deste relatório, bem como o título “Análise de metodologias de gestão de dados de pesquisa sobre a Mata Atlântica Brasileira” que passou a ser “Análise de metodologias de gestão de dados de pesquisa para o Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA)”.

Objetivo geral inicial: Analisar metodologias e diretrizes de gestão de dados de pesquisa que possam nortear a gestão de um conjunto de dados de produção científica relativa à Mata Atlântica Brasileira. Deste geral desdobravam-se os seguintes específicos:

- ✓ identificar diretrizes e práticas que fundamentem uma política de gestão de dados sobre a produção científica relativa à Mata Atlântica Brasileira;
- ✓ constituir um sumário descritivo de fontes de informação e tipologias a serem identificadas, descritas, representadas, coletadas, gerenciadas e disponibilizadas;
- ✓ propor melhores diretrizes e práticas para gerir dados de pesquisa no que concerne às produção, organização, representação, preservação, acesso e uso dos dados.

APÊNDICE F - REVISÃO DE LITERATURA: PLANOS E POLÍTICAS DE GESTÃO DE DADOS

A pesquisa de Bertin, Visoli e Drucker (2017) situa a gestão de dados de pesquisa como elemento propulsor do avanço científico e tecnológico no contexto da e-Science, e alerta quanto aos desafios que se impõem às universidades e organizações atuantes no setor de Pesquisa e Desenvolvimento. A E-Science é o domínio de estudo das ferramentas computacionais para transformação no método científico, a fim de extrair o maior proveito possível dos resultados de pesquisa.

Para Wouters (2004), a ciência aberta é geralmente definida como a combinação de três aspectos distintos: o compartilhamento de recursos computacionais, o acesso distribuído a conjuntos de dados massivos e o uso de plataformas digitais para colaboração e comunicação.

De forma geral, a definição aqui adotada para dados remete aos registros aos quais derivam as informações e os conhecimentos. Dados de pesquisa, por sua vez, são compreendidos aqui como todo o tipo de registro produzido, compilado ou utilizado no decorrer de uma pesquisa. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), define que:

[] dados de pesquisa são os registros factuais usados como fontes primárias na pesquisa científica, e que são geralmente aceitos na comunidade científica como sendo necessários para validar resultados de pesquisa. Um conjunto de dados de pesquisa constitui uma representação parcial e sistemática do objeto de investigação (OECD, 2007, p. 13).

Gestão de dados de pesquisa é assim, um domínio abrangente que envolve desde práticas rotineiras de planejamento, aquisição, organização, estruturação, definição de fluxos analíticos e ferramentas computacionais adequadas para o armazenamento de dados, quanto questões relativas à preservação, compartilhamento, proteção e confidencialidade de dados (BERTIN; VISOLI; DRUCKER, 2017).

Pode-se destacar o 'planejamento' como sendo um dos princípios elementares da GDP: que leva em consideração os tipos, formatos e conjuntos de dados existentes; os

métodos existentes para a coleta de dados; as questões legais, éticas e relacionadas à propriedade intelectual; os níveis de acesso; as formas de compartilhamento e reutilização dos dados; as formas de gestão e curadoria de dados, bem como o armazenamento e preservação (ora de curto prazo ora de longo prazo (depósito em arquivo) (BERTIN; VISOLI; DRUCKER, 2017, p. 37).

A curadoria de dados, a preservação digital e promoção do acesso são atividades estratégicas na gestão de repositórios de dados e devem ser consideradas para a estruturação de planos de gestão de dados. Vanz, Pavão, Caregnato e outros (2021) apresentam resultados de uma pesquisa sobre requisitos para curadoria de dados, estabelecidos por repositórios ou instituições dedicadas à pesquisa e propõem algumas diretrizes para elaboração de checklist de critérios que podem ser aplicados aos repositórios brasileiros (VANZ; PAVÃO; CAREGNATO et al., 2021). Para os autores, a curadoria digital seria o gerenciamento ativo e a avaliação das informações digitais durante todo o seu ciclo de vida.

Em relação às práticas científicas e às políticas de repositórios, Sayão e Sales (2013) argumentam que, pela importância estratégica que a gestão de dados de pesquisa tem para a ciência, tais atividades de gestão, compartilhamento e reuso devem estar apoiadas em compromissos institucionais de longo prazo, visto que propiciam acessibilidade, visibilidade e proeminência aos dados de pesquisa. Para Paletta e Gonçalves (2016), a curadoria digital é uma solução para que o dado, no meio digital, continue acessível em longo prazo, e continue a ser proeminente (PALETTA; GONÇALVES, 2016). Siebra (2013) argumenta que é importante considerar a curadoria digital uma estratégia apoiada por uma política de informação sólida e que faça parte do planejamento estratégico da instituição, visto que, assim se poderá garantir o êxito, a sustentabilidade e o acesso aos dados contidos nos repositórios de dados.

A seguir tem-se um mapa conceitual que mostra a importância da qualidade dos dados para gestão de dados da pesquisa, situando a atividade de curadoria digital de dados.

Fonte: Piccolo; Tadini; Teixeira et al., 2021.

A pesquisa de Lima; Estevão, Araújo e outros (2019) retrata um exemplo de estudo aplicado que visou constituir um repositório de dados bem como seu plano de gestão de dados. Os autores visaram disponibilizar dados da produção científica publicada pela comunidade acadêmica da Universidade Federal do Paraná (UFPR) constituída de teses, dissertações, artigos de revistas e outros materiais bibliográficos por meio da implantação de uma Base de Dados científicos (BDC), cuja implantação demandou:

[...]a seleção do software, a seleção de requisitos, a seleção do padrão de metadados, o estabelecimento da metodologia para formular as diretrizes para o depósito dos dados, a especificação dos critérios para a criação do plano de gestão de dados, o registro no serviço indexador de repositórios de dados, o Re3data.org e a divulgação para a comunidade acadêmica. (LIMA, ESTEVÃO, ARAÚJO, et al., 019, p. 493).

No decorrer do processo de planejamento e implantação da BDC, os autores evidenciam alguns desafios, como por exemplo, os custos para atribuição de DOI para cada conjunto de dados, o arranjo de características comuns para base de dados científicos que atendam aos contextos disciplinares distintos em uma única plataforma, a capacitação contínua dos usuários, a estrutura para oferta de serviços e a capacidade de suporte, além

do entendimento do processo de produção e da evolução científica no contexto da ciência aberta (LIMA; ESTEVÃO, ARAÚJO, et al., 2019).

Já, os repositórios de dados integrados à infraestrutura CLARIN demonstram o valor agregado desses repositórios. Segundo Sales e Sayão (2015) embora os repositórios institucionais e os chamados de e-repositórios sejam essenciais na atual infraestrutura mundial de informações para a pesquisa, os modelos de dados desses sistemas não comportam a complexidade e a diversidade das informações demandadas para a gestão integral de ambientes de pesquisa. Contudo, “os governos, instituições de pesquisa e órgãos de fomento estão implantando sistemas mais sofisticados conhecidos pela sigla em inglês CRIS (Current Research Information System)” (SALES; SAYÃO, 2015, p. 163), que são direcionados para o gerenciamento de grandes quantidades de metadados sobre entidades envolvidas nas atividades de pesquisa - como por exemplo: “projetos, pesquisadores, financiamentos, publicações, patentes, laboratórios, equipamentos, currículos entre outros elementos, bem como os relacionamentos e os fluxos de informações que se estabelecem entre eles” (SALES; SAYÃO, 2015, 3).

Sobre a necessidade de articular distintas variáveis para que o planejamento, desenvolvimento, implantação e operação de plataformas de gestão de dados de pesquisa possam ser efetivadas, Sales, Sayão (2022) argumentam que o desenvolvimento do projeto dessas plataformas constitui-se um

[...] problema complexo e multifacetado, cuja solução precisa ser manifestada na forma de serviços que atendam às necessidades dos fluxos de pesquisa de domínios disciplinares específicos, parâmetros informacionais, tecnológicos e científicos, perfis profissionais variados, condicionantes políticas, éticas e legais, e sustentabilidade econômica e temporal (SALES; SAYÃO, 2015, p. 2).

REFERÊNCIAS

- AVENTURIER, Pascal; ALENCAR, Maria Cleofas de. Os desafios de dados de pesquisa abertos. **Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde**, n. 3, v. 10, 2016. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/131000>>. Acesso em: 06-mar.-2023.
- BERTIN, P. R. B.; VISOLI, M. C.; DRUCKER, D. P. A gestão de dados de pesquisa no contexto da e-science: benefícios, desafios e oportunidades para organizações de p&d. **Ponto de Acesso**, v. 11, n. 2, p. 34-48, 2017. DOI: [10.9771/rpa.v11i2.21449](https://doi.org/10.9771/rpa.v11i2.21449) Acesso em: 06 fev. 2023.

BONETTI, Letícia; MORENO, Fernanda Passini; MORENO, Fernanda Passini. Gestão de dados de pesquisa em bibliotecas universitárias brasileiras. **Revista Brasileira de Educação em Ciência da Informação**, v. 8, 2021. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/165370>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

CORRÊA, Fabiano Couto. O papel dos bibliotecários na gestão de dados científicos. **Revista Digital de Biblioteconomia & Ciência da Informação**, n. 3, v. 14, p. 387-406, 2016. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/40183>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

CAVALCANTI, Márcia Teixeira; SALES, Luana Farias. Gestão de dados de pesquisa: um panorama da atuação da União Europeia. **BIBLOS - Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação**, n. 1, v. 31, p. 73-98, 2017. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/23818>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

FONSECA, Diego Leonardo de Souza; MONTEIRO, Edvaldo Wellington. Encontrabilidade da informação e os princípios FAIR: meios alternativos de gestão de dados abertos. **Ciência da Informação**, n. 3, v. 48, 2019. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/136464>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ- FIOCRUZ. **Arca - Repositório Institucional da Fiocruz**. Disponível em: <<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/36761>>. Acesso em 23 dez. 2022.

GUANDALINI, Clara Alcina; FURNIVAL, Ariadne Chloe Mary; ARAKAKI, Ana Carolina Simionato. Boas Práticas Científicas na Elaboração de Planos de Gestão de Dados. **Revista Digital de Biblioteconomia & Ciência da Informação**, n. 2019, v. 17, 1903. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/125479>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

HENNING, Patricia Corrêa; RIBEIRO, Claudio Jose Silva; SANTOS, Luiz Olavo Bonino da Silva; SANTOS, Paula Xavier dos. GO FAIR e os princípios FAIR: o que representam para a expansão dos dados de pesquisa no âmbito da Ciência Aberta. **Em Questão**, n. 2, v. 25, p. 389-412, 2019. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/113770>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

LIMA, Karolayne Costa Rodrigues de; ESTEVÃO, Janete Bach; ARAÚJO, Paula Carina de; GONÇALVES, Lucas Henrique. A Base de Dados Científicos da Universidade Federal do Paraná: do planejamento à implantação. **Ciência da Informação**, n. 3, v. 48, 2019. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/136470>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

PALETTA, Francisco Carlos; GONÇALVES, Vanessa Juliana da Silva. Curadoria digital o papel das bibliotecas na sociedade em rede. **Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia**, n. 2, v. 11, 2016. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/26794>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

MONTEIRO, Gabriela. DADOS CIENTÍFICOS ABERTOS: POLÍTICAS DE GESTÃO E AGÊNCIAS DE FOMENTO *. **Congresso de Gestão Estratégica da Informação, Empreendedorismo e Inovação**, v. 1v. 2, 2019. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/147436>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT - OECD, Principles and Guidelines for Access to Research Data. Disponível em: [001.fm \(oecd.org\)](http://001.fm(oecd.org)). Acesso em: 2 fev. 2017.

PICCOLO, Daiane Marcela; TADINI, Antonio Victor Wolf; TEIXEIRA, Heytor Diniz; BOTEGA, Leonardo Castro; SANTANA, Ricardo César Gonçalves; SEGUNDO, José Eduardo SANTARÉM; ALVES, Rachel Cristina Vesu. Qualidade de dados em gestão de dados de pesquisa: um estudo bibliométrico. **Em Questão**, n. online, 2021. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/165261>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

SAYÃO, Luís Fernando; SALES, Luana Farias. Curadoria digital: um novo patamar para preservação de dados digitais de pesquisa. **Informação & Sociedade: Estudos**, n. 3, v. 22, 2012. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/92680>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

SAYÃO, Luís Fernando; SALES, Luana Farias. Dados de pesquisa: contribuição para o estabelecimento de um modelo de curadoria digital para o país. **Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação**, n. 1, v. 6, 2013. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/119469>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

SAYÃO, L. F.; SALES, L. F. Guia de Gestão de Dados de Pesquisa para Bibliotecários e Pesquisadores. Rio de Janeiro: CNEN/IEN, 2015.

SALES, Luana Farias; SAYÃO, Luís Fernando. Ciberinfraestrutura de informação para a pesquisa: uma proposta de arquitetura para integração de repositórios e sistemas CRIS. **Informação & Sociedade: Estudos**, n. 3, v. 25, p. 163-184, 2015. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/91374>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

SALES, Luana Farias; SAYÃO, Luís Fernando. Uma proposta de taxonomia para dados de pesquisa. **Revista Conhecimento em Ação**, n. 1, v. 4, p. 31-48, 2019. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/118944>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

SALES, Luana Farias; SAYÃO, Luís Fernando. A grande a a pequena Ciência: análise das diferenças na gestão de dados de pesquisa. **Informação & Sociedade: Estudos**, n. 3, v. 29, 2019. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/147958>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

SAYÃO, Luís Fernando; SALES, Luana Farias. Afinal, o que é dado de pesquisa?. **BIBLOS - Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação**, n. contexto, v. 34, 2020. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/162776>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

SALES, Luana Farias; SAYÃO, Luís Fernando. Proposta de modelo de serviço de gestão de dados de pesquisa. **AtoZ: Novas Práticas em Informação e Conhecimento**, v. 11, p. 1-13, 2022. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/215464>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

SIEBRA, Sandra de Albuquerque; et al. Curadoria digital: além da questão da preservação digital. In: XIV Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB), 2013. Disponível em: 200.20.0.78/repositorios/handle/123456789/2478 . Acesso em: 19 fev. 2021.

TANG, R., & HU, Z. (2019). Providing research data management (rdm) services in libraries: preparedness, roles, challenges, and training for rdm practice. *Data and Information Management*, 3 (2), 84–101. doi: 10.2478/dim-2019-0009

VANZ, S. A. S.; PAVÃO, C. M. G.; CAREGNATO, S.; PASSOS, P. C. S. J.; MOURA, A. M. M.; BORGES, E. N.; GABRIEL JUNIOR, R. F.; ROCHA, R. P. Diretrizes para o estabelecimento de um checklist para curadoria de dados de pesquisa. **Informação em Pauta**, v. 6, n. 00, p. 1-18, 2021. DOI: [10.36517/2525-3468.ip.v6i00.2021.68088.1-18](https://doi.org/10.36517/2525-3468.ip.v6i00.2021.68088.1-18) Acesso em: 06 fev. 2023.

VEIGA, Viviane Santos de Oliveira; HENNING, Patrícia; DIB, Simone; PENEDO, Erick; SILVA, Luiz Olavo Bonino da; PIRES, Luís Ferreira. Plano de gestão de dados fair: uma proposta para a Fiocruz | Fair data management plan: a proposal for Fiocruz. **Liinc em revista**, n. 2, v. 15, 2019. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/126881>>. Acesso em: 06-mar.-2023.

WOUTERS, P. What is the matter with e-Science? Thinking aloud about informatisation in knowledge creation. 4S & EASST Conference: Public Proofs, Science, Technology and Democracy. Anais... Ecole des Mines, Paris, 2004. Disponível em: <<http://pantaneto.co.uk/what-is-the-matter-with-e-science-thinking-aloud-about-informatisation-in-knowledge-creation-paul-wouters/>>. Acesso em: 9 mar. 2023.

APÊNDICE G- PLANOS E POLÍTICAS DE GESTÃO DE DADOS CONSULTADAS

BRAPCI. Base de artigos em Ciência da Informação. **Política de publicação e disseminação de revistas científicas**. Disponível em: <brapci.inf.br>

FAPESP. **Diretrizes para Planos de Gestão de Dados (PGD) para Propostas de Centros**. Disponível em: <https://fapesp.br/14974/diretrizes-para-planos-de-gestao-de-dados-pgd-para-propostas-de-centros>. Acesso em 1 mar 2023.

FIOCRUZ. **Plano de Gestão de Dados de Pesquisa - PGD: Guia de elaboração**. Veiga, Viviane Santos de Oliveira et al. | Data do documento: 2022. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/54805>. Acesso em 1 mar. 2023.

IBICT. **Deposita Dados**. Disponível em: <https://depositados.ibict.br/>

OHIO STATE UNIVERSITY. **University policies**. Disponível em: [University Policies \(osu.edu\)](https://osu.edu).
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS). **Política de pesquisa**. Disponível em: < <https://www.pucrs.br/pesquisa/politicas-de-pesquisa/>>. Acesso em 6 jun. 2023.

SCIELO. **Gestão de Dados Científicos – da coleta à preservação**. Disponível em: https://blog.scielo.org/blog/2018/06/22/gestao-de-dados-cientificos-da-coleta-a-preservacao/#.Y_9d4HbMKUk. Acesso em: 1 mar. 2023

THE DATAVERSE PROJECT. **Institutions**. Disponível em: <dataverse.org>

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO). **Política de Acesso Aberto à Informação Técnico Científica e aos Dados de Pesquisa**. Disponível em: < <http://www.unirio.br/bibliotecacentral/arquivos/200bpolitica-de-acesso-aberto-a-informacao-tecnico-cientifica-e-aos-dados-de-pesquisa>>.

ANEXO A: INSTRUÇÕES PARA BUSCA E AUTO ARQUIVAMENTO NO DEPOSITA DADOS

Imagem 1 - Página Inicial

Fonte: [Deposita Dados \(2023\)](#)

Imagem 2 - Sobre

Fonte: [Deposita Dados \(2023\)](#)

Imagem 3 - Suporte

Contato DepositaDados

Para DepositaDados

De *

Assunto *

Mensagem *

Por favor, preencha isso para provar que você não é um robô.

6 + 3 =

Enviar mensagem Cancelar

Copyright © 2023, Ibict

Desenvolvido por The Dataverse Project v. 5.11.1 build 1069-02e3e92

ibict INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMACÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) SAUS Quadra 5 - Lote 6 Bloco H - Asa sul - CEP: 70.070-912 - Brasília - DF

Fonte: [Deposita Dados \(2023\)](#)

Imagem 4 - Iniciar Sessão

ibict INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMACÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Deposita Dados REPOSITÓRIO COMUM DE DADOS DE PESQUISA

Pesquisa ▾ Sobre Guia do usuário Suporte Idioma Padrão ▾ Iniciar sessão

➔ Iniciar sessão

Faça login ou inscreva-se com sua ORCID conta — [saiba mais](#). Tem problemas? Por favor, entre em contato com [DepositaDados](#) para assistência.

[Crie ou conecte seu ORCID](#)

O ORCID é um esforço aberto, sem fins lucrativos, com base na comunidade, para fornecer um registro de identificadores exclusivos de pesquisadores e um método transparente de vincular atividades de pesquisa e resultados a esses identificadores. A ORCID é única em sua capacidade de atingir disciplinas, setores de pesquisa e fronteiras nacionais e sua cooperação com outros sistemas de identificadores. Saiba mais em orcid.org/about.

Este repositório usa seu ORCID para autenticação (para que você não precise de outra combinação de nome de usuário/senha). Ter seu ORCID associado aos seus conjuntos de dados também facilita a localização dos conjuntos de dados que você publicou.

Outras opções

[Nome de usuário/E-mail](#)

Fonte: [Deposita Dados \(2023\)](#)

Imagem 5 - Comunidades

Fonte: [Deposita Dados \(2023\)](#)

Imagem 6 - Adicionando conjuntos de dados

Fonte: [Deposita Dados \(2023\)](#)

Imagem 7 - Metadados

 Deposita Dados

Pesquisa - Sobre Guia do usuário Suporte Idioma Padrão - -

Deposita Dados Ibict > Sudeste >

Dataverse Anfitrião Changing the host dataverse will clear any fields you may have entered data into.

*Asteriscos indicam campos obrigatórios

Metadados de citações

Título *

Autor *
Esquema de Identificadores

Entre em contato *
E-mail

Descrição * Este campo é compatível apenas com determinadas tags HTML.
Texto
Data

Assunto *

Palavra-chave
URL do vocabulário

Fonte: [Deposita Dados \(2023\)](#)

Imagem 8 - Metadados

Pesquisa - Sobre Guia do usuário Suporte Idioma Padrão - Dataverse Admin -

Assunto

Palavra-chave

Termo **Vocabulário** +

URL do vocabulário

Publicação relacionada

Citação +

Tipo de ID **Número de ID**

URL

Notas

Depositante

Data do depósito

Arquivos

Para mais informações sobre formatos de arquivos suportados, por favor, consulte o [Guia do usuário](#).

Carregar com HTTP através do seu navegador

Selecione arquivos ou arraste e solte no widget de upload. Máximo de 1,000 1,000 files por upload.

+ Seleccione os arquivos para adicionar

Arraste e solte os arquivos aqui.

Fonte: [Deposita Dados \(2023\)](#)

Imagem 9 - Metadados

The screenshot shows the 'Deposita Dados' web interface. At the top, there is a blue header with the 'ibict' logo and the text 'Deposita Dados'. Below the header is a navigation bar with links for 'Pesquisa', 'Sobre', 'Guia do usuário', 'Suporte', 'Idioma Padrão', and a user profile 'Dataverse Admin'. The main content area contains a form with the following fields:

- URL:** A text input field with a tooltip that says 'Digite a URL completa, começando com'.
- Notas:** A text area containing the text '[en]'.
- Depositante:** A text input field containing 'Admin, Dataverse'.
- Data do depósito:** A text input field containing '2023-12-01'.

Below the form, there is a section for 'Arquivos' with a link to the 'Guia do usuário'. A message states: 'Para mais informações sobre formatos de arquivos suportados, por favor, consulte o Guia do usuário.' Below this is a section for uploading files, titled 'Carregar com HTTP através do seu navegador'. It includes instructions: 'Selecione arquivos ou arraste e solte no widget de upload. Máximo de 1,000 1,000 files por upload.' and a button 'Selecione os arquivos para adicionar'. A large box below the button contains the text 'Arraste e solte os arquivos aqui.' At the bottom, there is a blue box with a tip: 'Metadados Dica: Depois de adicionar o conjunto de dados, clique no botão Editar conjunto de dados para adicionar mais metadados.' Below the tip are two buttons: 'Salvar Conjunto de Dados' and 'Cancelar'.

Fonte: [Deposita Dados \(2023\)](#)

Formatos preferíveis para depósito

Imagem 10 - Formatos

Tipo	Formato(s) preferido(s)	Formatos não preferenciais
Documentos de texto	<ul style="list-style-type: none"> PDF/A (.pdf) ODT (.odt) 	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Word (.doc) XML aberto do Office (.docx) Arquivo Rich Text (.rtf) PDF diferente de PDF/A (.pdf)
Texto simples	<ul style="list-style-type: none"> Texto Unicode (.txt) 	<ul style="list-style-type: none"> Texto não Unicode (.txt)
Linguagem de marcação	<ul style="list-style-type: none"> XML (.xml) HTML (.html) Arquivos relacionados: .css , .xslt , .js , .es 	<ul style="list-style-type: none"> SGML (.sgml) Remarcação (.md)
Linguagens de programação	<ul style="list-style-type: none"> MATLAB NetCDF Tecido de texto Pitão 	
Planilhas	<ul style="list-style-type: none"> ODS (.ods) CSV (.csv) 	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Excel (.xls) Pasta de trabalho do Office Open XML (.xlsx) PDF/A (.pdf)
Bancos de dados	<ul style="list-style-type: none"> SQL (.sql) SIARD (.siard) CSV (.csv) 	<ul style="list-style-type: none"> Microsoft Access (.mdb, .accdb) dBase (.dbf) HDF5 (.hdf5, .he5, .h5)
Dados estatísticos	<ul style="list-style-type: none"> SPSS (.dat/.sps) ESTADO (.dat/.DO) JASP (.csv/.html) R 	<ul style="list-style-type: none"> SPSS portátil (.por) SPSS (.sav) ESTADO (.dta) SAS (.7dat; .sd2; .tpt) JASP (.jasp)
Imagens rasterizadas	<ul style="list-style-type: none"> JPEG (.jpg, .jpeg) TIFF (.tif, .tiff) PNG (.png) JPEG 2000 (.jp2) DICOM (.dcm) 	
Imagens vetoriais	<ul style="list-style-type: none"> SVG (.svg) 	<ul style="list-style-type: none"> Adobe Illustrator (.ai) EPS (.eps) WMF/EMF (.wmf, .emf) CDR (.cdr)
Áudio	<ul style="list-style-type: none"> BWF (.bwf) MXF (.mxf) Matroska (.mka) FLAC (.flac) OPUS 	<ul style="list-style-type: none"> ONDA (.wav) MP3 (.mp3) AAC (.aac, .m4a) AIFF (.aif, .aiff) OGG (.ogg)

Fonte: [DANS \(2023\)](#)

Imagem 11 - Formatos

Video	<ul style="list-style-type: none">• MXF (.mxf)• Matroska (.mkv)	<ul style="list-style-type: none">• MPEG-4 (.mp4, .m4a, .m4v,...)• MPEG-2 (.mpg, .mpeg, .m2v, .mpg2,...)• AVI (.avi)• QuickTime (.mov, .qt)
Projeto Assistido por Computador (CAD)	<ul style="list-style-type: none">• AutoCAD DXF versão R12 (ASCII) (.dxf)• SVG (.svg)	<ul style="list-style-type: none">• AutoCAD DXF, versão diferente de R12 (ASCII) (.dxf)• DWG (.dwg)• DGN (.dgn)
Sistemas de Informação Geográfica (SIG)	<ul style="list-style-type: none">• GML (.gml)• MIF/MID (.mif/.mid)• GeoJSON (.json)	<ul style="list-style-type: none">• Esri Shapefiles (.shp e arquivos relacionados)• MapInfo (.tab e arquivos relacionados)• KML (.kml, .kmz)• Banco de dados geográfico Esri (.gdb)• Arquivos de projeto/áreas de trabalho (.mxd, .wor, .qgs)
Imagens georreferenciadas	<ul style="list-style-type: none">• GeoTIFF (.tif, .tiff)	<ul style="list-style-type: none">• Arquivo mundial TIFF (.tifw e .tif, possivelmente com arquivos adicionais)• Arquivo mundial JPEG (.jgw e .jpg, possivelmente com arquivos adicionais)• Formato de arquivo ERDAS IMAGINE (.img)
SIG raster	<ul style="list-style-type: none">• GRADE ASCII (.asc, .txt)	<ul style="list-style-type: none">• Esri GRID (.grd e arquivos relacionados)• Grade de surfista (.grd; .srf)• Formato de arquivo ERDAS IMAGINE (.img)
3D	<ul style="list-style-type: none">• Objeto WaveFront (.obj)• Formato de arquivo polígono (.ply)• X3D (.x3d)• COLADA (.dae)	<ul style="list-style-type: none">• Autodesk FBX (.fbx)• Liquidificador (.blend)• PDF 3D (.pdf)
RDF	<ul style="list-style-type: none">• RDF/XML (.rdf)• Trig (.trig)• Tartaruga (.ttl)• Ntriplos (.nt)• JSON-LD	

Fonte: [DANS \(2023\)](#)

Contato

Se tiver alguma dúvida, obter informações ou iniciar um processo de depósito no Deposita Dados, envie um e-mail para o endereço depositadados@ibict.br

ANEXO B: POLÍTICA DO DEPOSITA DADOS

Sobre o Deposita Dados

O Repositório Comum de Dados de Pesquisa (Deposita Dados) integra e dissemina, conjuntos de dados de pesquisa de pesquisadores brasileiros vinculados a instituições científicas que ainda não possuem seus repositórios de dados de pesquisa e/ou de pesquisadores brasileiros que executaram seus conjuntos de dados por meio de colaboração científica em instituições estrangeiras de ensino e pesquisa. O acesso a esses conjuntos de dados é livre de quaisquer custos.

O Deposita Dados funciona como ferramenta para promover a transparência e possibilitar o reuso dos dados, aumentando assim a reprodutibilidade e por consequência a confiança e a solidez das pesquisas desenvolvidas, maximizando o retorno de aplicação de recurso público.

Política Geral

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

O Repositório Comum de Dados de Pesquisa (Deposita Dados) é uma base de dados de acesso aberto criada e mantida pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) que reúne conjuntos de dados de pesquisadores brasileiros vinculados a instituições que ainda não possuem seus próprios repositórios de dados de pesquisa e /ou de pesquisadores brasileiros que executaram seus conjuntos de dados em produções científicas em instituições estrangeiras de ensino e pesquisa.

§ 1º - Para efeito desta política, conjuntos de dados são dados de pesquisa, em suporte físico ou digital, que foi observado, coletado, criado/produzido, processado durante uma pesquisa para validar resultados de um estudo.

São finalidades do Deposita Dados:

- § 1º - Tornar acessível e dar visibilidade ao dado de pesquisa elaborado no âmbito de instituições brasileiras de ensino e pesquisa que não possuem seus próprios repositórios de dados;
- § 2º - Promover e estimular a criação de repositórios de dados em instituições de ensino e pesquisa que ainda não possuem este tipo de serviço para que as instituições criem seus próprios repositórios de dados;
- § 3º - Possibilitar que pesquisadores brasileiros atuantes em instituições estrangeiras de ensino e pesquisa possam disponibilizar seus conjuntos de dados em território nacional e em acesso aberto;
- § 4º - Possibilitar que pesquisadores brasileiros independentes (sem vínculo institucional) possam disponibilizar seus conjuntos de dados em acesso aberto;
- § 5º - Funcionar como ferramenta de disponibilização, promover a transparência e possibilitar o reuso dos dados, aumentando assim a reprodutibilidade e por consequência fazendo crescer confiança e solidez das pesquisas envolvidas, o que por sua vez ajuda a maximizar o retorno de aplicação de recurso público;
- § 6º - Viabilizar a preservação digital de dados de pesquisa, colaborando para evitar a perda e má gestão dos dados, orientando e incentivando os autores na organização e planejamento do ciclo de vida do dado de pesquisa. Além de possibilitar a aplicação dos princípios FAIR;

- § 7º - Promover a conformidade com as atuais demandas da comunidade científica, em especial às de revistas e agências de fomento sobre a disponibilização dos dados de pesquisa. Tornar os dados citáveis e possibilitar o uso de métricas, valorizando e dando visibilidade a outros produtos da pesquisa ao contrário de unicamente seu resultado;
- § 8º - Fomentar o depósito em repositórios de dados nacionais de pesquisas de pesquisadores brasileiros;
- § 9º - Promover a conformidade com as atuais demandas da comunidade científica, em especial às de revistas científicas e agências de fomento sobre a disponibilização dos dados de pesquisa.

Para depósito de publicações científicas utilize o Repositório Deposita (<https://deposita.ibict.br/>). O objetivo do Deposita é reunir e divulgar a produção científica de pesquisadores brasileiros vinculados a instituições que ainda não possuem seus próprios repositórios institucionais e/ou de pesquisadores brasileiros que executaram suas pesquisas em instituições estrangeiras de ensino e pesquisa.

CAPÍTULO II

DO PÚBLICO-ALVO E BENEFÍCIOS DE UTILIZAÇÃO

O Deposita Dados destina-se aos mais diversos atores envolvidos no processo de comunicação científica, com o objetivo de estimular a ampla circulação do conhecimento científico, fortalecer o compromisso institucional com a Ciência Aberta e o livre acesso da informação, conferir transparência e fomentar a colaboração entre pesquisadores, educadores, acadêmicos, gestores, alunos de pós-graduação, para o avanço no conhecimento e a criação de soluções que atendam às demandas da sociedade, Sua utilização gera os seguintes benefícios:

- Ao pesquisador:
 - a) Disponibiliza livremente seus conjuntos de dados de pesquisa na internet.
 - b) Torna os seus conjuntos de dados mais visíveis pelos motores de busca na internet.
 - c) Possibilita o aumento das citações e o impacto da produção.
 - d) Garante a preservação dos seus conjuntos de dados em um ambiente digital.
 - e) Assegurar acesso permanente aos conjuntos de dados por meio do identificador persistente DOI.
 - f) Promove um meio para que o pesquisador apresente os conjuntos de dados coletados com recurso financeiro investido na pesquisa científica.
- Às instituições de ensino e pesquisa:
 - a) Amplia a visibilidade dos conjuntos de dados gerados pela produção científica no contexto institucional.
 - b) Promove a criação de repositórios de dados nas instituições que ainda não possuem este serviço, por meio da gestão dos depósitos dos conjuntos de dados.
- À ciência brasileira:
 - a) Permite que os conjuntos de dados gerados durante o processo de produção científica no Brasil seja acessada de qualquer lugar do mundo e a qualquer hora de forma livre e sem nenhum custo para o usuário.
 - b) Fornece dados para a gestão da ciência e instituições brasileiras.

CAPÍTULO III

ASPECTOS LEGAIS

Alguns aspectos legais devem ser observados ao tratar dados de pesquisa, em especial no contexto público e aberto. Para tanto, esta política contempla os seguintes:

- 1. [Lei nº 13.709/2018](#) - que dispõe sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
- 2. [Decreto nº 8.777/2016](#) - que institui a Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal.
- 3. [Lei nº 12.527/2011](#) - que regula a Lei de Acesso à Informação (LAI).
- 4. [Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde](#) que trata de pesquisas e testes em seres humanos.

CAPÍTULO IV

TECNOLOGIA

A estrutura tecnológica do repositório Deposita Dados é baseada no software Dataverse, uma aplicação web de código aberto desenvolvida em 2006 pelo Instituto de Ciências Sociais Quantitativas da Universidade de Harvard.

O Deposita Dados hospeda vários arquivos virtuais chamadas Comunidades Dataverses. Cada comunidade contém conjuntos de dados chamados datasets, e cada dataset contém objetos digitais (arquivos) e metadados, podendo incluir arquivos de dados descritivos, documentação complementar e códigos de programação.

Imagem 1 - Estrutura do Dataverse

Fonte: DATAVERSE PROJECT, 2020

O Deposita Dados possui um dataverse raiz denominado Pesquisadores, que abriga diversas comunidades (dataverses dentro do dataverse raiz Pesquisadores), podendo ser organizadas da seguinte forma:

- Centro-Oeste (para pesquisadores da região Centro-Oeste, no qual somente os membros podem criar dataverses e datasets);
- Norte (para pesquisadores da região Norte, no qual somente os membros podem criar dataverses e datasets);

- Nordeste (para pesquisadores da região Nordeste, no qual somente os membros podem criar dataverses e datasets);
- Sudeste (para pesquisadores da região Sudeste, no qual somente os membros podem criar dataverses e datasets);
- Pesquisas do exterior (pesquisadores brasileiros que executaram seus conjuntos de dados por meio de colaboração científica em instituições estrangeiras de ensino e pesquisa, no qual somente os membros podem criar dataverses e datasets).

Art. O povoamento/alimentação do Deposita Dados deverá ser realizado por autoarquivamento, ou seja, caberá ao autor realizar o depósito do seu próprio conjuntos de dados

§ 1º - Será responsabilidade da CODIC promover o suporte aos autores para o preenchimento dos campos e manejo do repositório de dados, bem como promover o desenvolvimento permanente da conscientização do autoarquivamento.

§ 2º- A CODIC será responsável pelo controle da qualidade na produção dos metadados para recuperação da informação no Deposita Dados e pela identificação de problemas relativos à busca e à identificação dos documentos disponibilizados.

§ 3º- O setor de informática do Ibict deverá garantir o pleno funcionamento do repositório de dados e o desenvolvimento e absorção de aprimoramentos técnicos que venham a ser necessários.

CAPÍTULO V

FORMATOS E TAMANHO DE ARQUIVOS

O software Dataverse suporta uma variedade de tipos e formatos de arquivos, incluindo: imagens, gráficos, planilhas, dados audiovisuais, entre outros.

Para que um conjunto de dados seja depositado no Deposita Dados ele não deve ser maior do que 1(um) GB e cada arquivo não pode ser maior que 100MB.

Embora qualquer formato de arquivo possa ser depositado no repositório, sempre que possível devem ser escolhidos formatos que ajudem a preservar e garantir o acesso a longo prazo aos arquivos depositados no Deposita Dados, com preferência por arquivos em formatos abertos e não-proprietários.

CAPÍTULO VI

CADASTRO E RESPONSABILIDADES

A navegação pelo repositório e o acesso aos metadados dos conjuntos de dados depositados no Deposita Dados são abertos a qualquer pessoa interessada.

Os pesquisadores podem se cadastrar usando a autenticação via ORCID. Caso não tenha, acesse <https://orcid.org/signin> e crie uma conta, o processo é rápido e seguro.

O Deposita Dados permite que sejam atribuídas a usuários diferentes funções/permisões que serão detalhadas abaixo:

- Administrador: perfil que possui todas as permissões em dataverses, datasets e arquivos. Tem como função/permissão: adicionar dataverses, adicionar conjuntos de dados (datasets), visualizar dataveses não publicados, fazer download de arquivos, editar dataverse, editar conjuntos de dados (datasets), gerenciar permissões do dataverse, gerenciar permissões do dataset, publicar

- dataverse, publicar conjuntos de dados (dataset), deletar dataverse e deletar dataset e visualizar dataverses e conjuntos de dados (datasets) que estão em modo público.
- Autor dos conjuntos de dados: perfil para pesquisadores brasileiros vinculados a instituições científicas que ainda não possuem seus repositórios de dados de pesquisa e/ou de pesquisadores brasileiros que executaram seus conjuntos de dados em produções científicas em instituições estrangeiras de ensino e pesquisa. Tem como função/permissão: inserir conjuntos de dados (datasets), visualizar os próprios conjuntos de dados não publicados, fazer download de arquivos, editar conjuntos de dados, deletar conjuntos de dados e visualizar dataverses e conjuntos de dados (datasets) que estão em modo público.
 - Usuário: perfil para usuários não autenticados no ORCID. Tem como função/permissão: fazer download de arquivos e visualizar dataverses e conjuntos de dados (datasets) que estão em modo público.
 - Revisor: perfil que dedica-se em especial à revisão da descrição dos metadados realizada pelos autores e à publicação dos dados. Tem como função/permissão: visualizar dataverses não publicados, fazer download de arquivos, editar conjuntos de dados (datasets), gerenciar permissões do dataset, publicar conjuntos de dados (dataset), deletar dataset e visualizar dataverses e conjuntos de dados (datasets) que estão em modo público.
 - Gestor do repositório: é responsável pela coordenação técnica e, junto com a Equipe Executiva do Repositório, é a instância responsável pela definição de diretrizes técnicas, produção de relatórios de gestão, oportunizar a capacitação técnica de profissionais na área dos repositórios, promover a divulgação do Repositório, acompanhar o seu desenvolvimento e crescimento, gerenciar recursos que possam garantir o seu funcionamento e aprimoramento, divulgar evoluções tecnológicas, inovações e iniciativas tecnológicas do Repositório.
 - Gestor de TI: será responsável por implantar e garantir a manutenção e o crescimento escalável da infraestrutura necessária para a utilização Deposita Dados; gerenciar e atualizar constantemente as versões da plataforma do Repositório, em função de evolução tecnológica ou atualização de segurança; garantir os princípios básicos da segurança da informação (confidencialidade, integridade e disponibilidade) dos dados armazenados; planejar e executar os procedimentos de cópias de segurança da base de dados, de forma automatizada preferencialmente, a fim de garantir o processo de acesso à informação de forma segura e eficiente dentro dos padrões adotados; fornecer o apoio técnico necessário para viabilização e operacionalização da migração dos arquivos armazenados; permitir a disponibilização dos metadados do Deposita Dados para a colheita automática por organismos provedores de serviços de informação e garantir a capacidade de integração com sistemas e redes nacionais e internacionais.

CAPÍTULO VII

DEPÓSITO E DIREITOS DE USO

Embora qualquer pesquisador que possua autenticação no ORCID possa criar uma conta no Deposita Dados, somente usuários cadastrados como Administrador e Revisor poderão depositar dados de pesquisa. Todos os pesquisadores que desejam depositar dados no Deposita Dados devem ler e cumprir os Termos de Uso e Privacidade.

O povoamento do Deposita Dados será realizado exclusivamente por meio de autoarquivamento por parte dos autores, salvo acordo previamente estabelecido e será publicado pelo revisor de cada comunidade do Deposita Dados.

Em caso de conjuntos de dados que possuam coautoria, o depósito poderá ser realizado por qualquer um dos autores. Devem ser formalizados todos os contratos, termos e autorizações necessárias junto aos eventuais coautores e instituições cotitulares.

Caso a instituição de afiliação do (s) autor (es) possua um repositório de dados ou estrutura similar e essa apresente algum tipo de restrição ao depósito dos conjuntos de dados, o(s) autor (es) deve(m) entrar em contato com a equipe do Deposita Dados para análise do caso em questão (depositadados@ibict.br)

No momento da publicação, o nível de acesso a um arquivo ou conjunto de arquivos de um dataset será definido como público:

- a) Público – quando o pesquisador autoriza o acesso, reuso e redistribuição de dados para pesquisa e não há restrições legais, éticas e estratégicas. No caso do acesso a dados públicos, o autor e/ou gestor dos dados poderão definir questionários e termos a serem preenchidos e aceitos pelos usuários para o efetivo acesso aos datasets;

Todos os conjuntos de dados depositados receberão um identificador de objeto digital (DOI) que pode ser usado para citação em qualquer publicação de pesquisa. Os DOIs deverão estar associados aos conjuntos de dados (datasets) e não aos arquivos individuais.

A validade e autenticidade dos dados submetidos ao Deposita Dados e quaisquer violações de direitos autorais são de inteira responsabilidade do autor dos dados. Se o Deposita Dados receber notificações de violação de direitos autorais, o conjunto de dados (dataset) será removido com a maior agilidade possível.

CAPÍTULO VIII

LICENÇAS

Por padrão, o Deposita Dados usará a licença CC BY para todos os conjuntos de dados depositados no Deposita Dados.

CAPÍTULO

INTEROPERABILIDADE

O Deposita Dados é interoperável e permite a coleta de metadados por provedores de serviços (harvesters) e outros sistemas agregadores internacionais e nacionais como o [Portal Brasileiro de Publicações e Dados Científicos em Acesso Aberto - Oasisbr](#), [Científico de Acesso Aberto de Portugal \(RCAAP\)](#), [Rede de Repositorios de Acceso Abierto a la Ciencia \(LA Referencia\)](#), [OpenAIRE](#) e [Networked Digital Library of Theses and Dissertations \(NDLTD\)](#) e outros provedores de serviços.

CAPÍTULO IX

PRESERVAÇÃO DIGITAL

Dentro do contexto digital é necessária a implementação de técnicas e políticas para garantir o acesso a longo prazo dos objetos digitais depositados. Os níveis de preservação digital que podem ser adotadas pelo Deposita dados:

- 1) Preservação dos Bits: para garantir que o arquivo continue exatamente o mesmo com o passar do tempo, mesmo que a tecnologia evolua com o passar dos anos;
- 2) Backup do banco de dados: para garantir a integridade e segurança das informações armazenadas em casos fortuitos;

- 3) URL persistentes – uma das características dos repositórios digitais é garantir acesso perpétuo aos documentos depositados e, assim, o identificador persistente irá assegurar, por intermédio de links sempre acionáveis, o acesso a recursos que tenham sido movidos.

CAPÍTULO X

GLOSSÁRIO

Para esclarecimento e acesso às definições dos termos utilizados nesta política, recomendamos o acesso ao tesouro: <https://www.ufrgs.br/tesauros/index.php/thesa/c/26645> que apresenta uma lista controlada e estruturada de termos para a análise temática e busca de documentos e publicações na área de Dados de Pesquisa.

REFERÊNCIAS

AFFONSO, E. P.; OLIVEIRA, S. C. de; SANT'ANA, R. C. G. Análise do equilíbrio entre privacidade e utilidade no acesso a dados. *Informação e Sociedade*, João Pessoa, v. 27, n. 1, p. 81-92, 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/29422/17414>. Acesso em: 06 jul. 2020.

CREATIVE COMMONS, CC. Atribuição 4.0 Internacional: CC BY 4.0. 2016. Disponível em: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR. Acesso em: 6 jul. 2020.

LEITE, F. et al. Boas práticas para a construção de repositórios institucionais da produção científica. Brasília: Ibict, 2012. Disponível em: <https://livroaberto.ibict.br/handle/1/703>. Acesso em: 6 jul. 2020.

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding. 2007. Disponível em: <https://www.oecd.org/sti/inno/38500813.pdf>. Acesso em: 6 jul. 2020.

SAYÃO, Luis Fernando; SALES, Luana Farias. Guia de Gestão de Dados de Pesquisa para bibliotecários e pesquisadores. Rio de Janeiro: CNEN, 2015. Disponível em: <http://www.icb.usp.br/~sbibicb/images/guia%20gestaoPDF/Guia%20de%20gestao%20dados%20de%20pesquisa.pdf>. Acesso em: 1 jun. 2022.